

المقدمة المنهجية

تمهيد:

يمثل الوعي المعلوماتي المؤشر الاساسي لقياس تقدم أي مجتمع من المجتمعات في هذه العصر، الذي يعتمد اعتمادا كليا علي المعلومات في تسيير الجوانب المختلفة للحياة العامة ، ومن اهم عوامل التقدم في العصر الحديث قدرة الدولة علي الحصول علي المعلومات واستغلالها بشكل سليم .

كما ان تفعيل الوعي المعلوماتي في المجتمع ليس هدفا في حد ذاته ، وانما وسيلة لإعداد جيل مثقف معلوماتيا قادرا علي تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمجتمع المعاصر، مما يظهر الحاجة الي ضرورة التعريف بمفهوم الوعي المعلوماتي ، والتاصيل النظري له ، وايضاح اهميته ، والكشف عن معايير تقييمه ، والتعرف علي المصطلحات المرتبطة بمفهومه ، ومدى ارتباطه بالمجالات الاخرى وهذا ما سوف نتناوله هذه الدراسة .

مشكلة الدراسة :

الوقوف علي ماهية الوعي المعلوماتي، تاريخه ،ومعاييره ، وإرتباطاته ، ومعوقاته ، وركائزه، أهميته ، أهدافه، متطلباته، مستوياته.

اهمية الدراسة:

- 1- تتبع اهمية الدراسة من اهمية موضوع الوعي المعلوماتي ، ودوره في تمكين الافراد في حل المشكلات التي تواجههم ، والالمام بالمتغيرات الاساسية المخلفة لبناء احكام موضوعية عن ما يواجهون من قضايا ومشكلات.
- 2- إبراز دور المعايير التي من خلالها يتم قياس مهارات الوعي المعلوماتي ، ومدى ارتباطه بالعالم الرقمي.
- 3- الاسهام في ان تكون هذه الدراسة اداة يعتمد عليها الباحثين في تطوير قاعدتهم المعرفية ، والمامهم بكل جوانب الوعي المعلوماتي .
- 4- الكشف علي اهمية الوعي المعلوماتي للمجتمع ، ومدى ارتباطه بتطوره وارتقائه ، ودوره في نشر الثقافة المعلوماتية ، واكساب الافراد المهارات المعلوماتية التي تساعدهم علي تداول المعلومات والافادة منها .

اهداف الدراسة:

- 1- التعرف علي ماهية الوعي المعلوماتي وتحديد مدى اهميته للمجتمع ،ومتطلباته،واهدافه، ومستوياته.

-
- أمل رمضان عبدالواحد ،شيماء رمضان تهامي، فاطمة علي احمد . الوعي المعلوماتي والتمكين المعرفي :قراءة تحليلية ورؤي مستقبلية.بني سويف:جامعة بني سويف ،كلية الاداب ،قسم علوم المعلومات .- ٢٠١٩ ،٧٢ص (بحث قيد النشر)
 - (بحث دكتوراة)

- ٢- رصد التطور التاريخي للوعي المعلوماتي .
 - ٣- طرح اهم معايير تقييم الوعي المعلوماتي.
 - ٤- توضيح المجالات التي ترتبط بالوعي المعلوماتي ، واي منها يمتاز بالوفرة بالبحوث .
 - ٥- الوقوف على المهارات المرتبطة بمفهوم الوعي المعلوماتي .
 - ٦- التعرف على مظاهر الاهتمام بالوعي المعلوماتي في مجال المكتبات والمعلومات .
 - ٧- الشكف عن معوقات الوعي المعلوماتي.
 - ٨- التعرف على مفهوم التمكين
 - ٩- معرفة أبعاد عملية التمكين وخصائصها الوقوف على معوقات التمكين
 - ١٠- التعريف بأهمية التمكين وفوائده وكذا المبادئ المتعلقة به
- تساؤلات الدراسة :

- ١- ما المقصود بالوعي المعلوماتي، وأهميته ، ومتطلباته، وأهدافه ، ومستوياته؟
 - ٢- ما هو التطور التاريخي لمفهوم الوعي المعلوماتي؟
 - ٣- ما هي معايير تقييم الوعي المعلوماتي؟
 - ٤- الي أي مدى يرتبط مفهوم الوعي المعلوماتي بالمجالات الأخرى؟
 - ٥- ماهي المهارات المرتبطة بمفهوم الوعي المعلوماتي ؟
 - ٦- الي أي مدى يهتم مجال المكتبات والمعلومات بالوعي المعلوماتي ؟
 - ٧- ما هي معوقات الوعي المعلوماتي؟
 - ٨- ماهو المقصود بعملية التمكين؟
 - ٩- ماهي أبعاد وخصائص عملية التمكين؟
 - ١٠- ماهي المعوقات التي تقف حائلاً أمام عملية التمكين؟
 - ١١- ماهي أهمية عملية التمكين وفوائدها؟
- حدود الدراسة :

الحدود الموضوعية : الوعي المعلوماتي.

منهج الدراسة:

المنهج الوصفي .

ادوات جمع البيانات :

تم الاعتماد على الانتاج الفكري الصادر في الموضوع .

مصطلحات الدراسة:

الوعي المعلوماتي :

عرف "Shapiro" الوعي المعلوماتي بأنه يجب ان يصور كفن جديد as a liberal art . يمتد من معرفة كيفية استخدام الحاسبات والنفاز الي المعلومات وينعكس بدوره علي طبيعة المعلومات نفسها وبنيتها التقنية الاساسية وسياقها الثقافي والنفسي ، كما اكد علي ان الوعي المعلوماتي يمكن الافراد

من استخدام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بفاعلية ، وان يكون لديهم القدرة علي التأقلم علي التغيرات .١

محو الامية المعلوماتية:

في عام ٢٠٠٣ عقد مؤتمر دولي في مدينة براغ prague عاصمة تشيكوسلوفاكيا برعاية المنتدى الوطني لمحو الامية المعلوماتية وبالتعاون مع اليونسكو واللجنة الوطنية لعلم المكتبات والمعلومات وبحضور ممثلين ٢٣ دولة لمناقشة اهمية محو الامية المعلوماتية ضمن السياق العالمي . وقد تم وصف محو الامية المعلوماتية علي انها " تشمل (تحديد والوصول الي وتقييم وتنظيم والانشاء بفاعلية واستخدام وتوصيل) المعلومات لحل المشكلات او القضايا المتداولة "٢.

المهارة المعلوماتية :

"هي مجموعة الكفاءات المطلوبة لتحقيق الثقافة المعلوماتية للفرد "والتي تتمثل بما ياتي:

- ١- القدرة علي فهم الحاجة من المعلومات والتعبير عنها بدقة ووضوح .
- ٢- القدرة علي الوصول الي انبب المصادر المتوافرة واختيارها والتعامل معها
- ٣- القدرة علي التعامل مع التقنيات المعلوماتية من تجهيزات وبرمجيات
- ٤- القدرة علي تقييم المعلومات وتنظيمها واستخدامها بمسؤولية اخلاقية^٣

الحاجة المعلوماتية :

عرف maceviciute الحاجة المعلوماتية بانها" وجودة فجوة في الحالة المعرفية للفرد مما يؤدي الي الرغبة في الحصول علي المعلومات التي تساهم في سد هذه الفجوة ، ويرري معظم المؤلفين ان الحاجة المعلوماتية هي العجز او الافتقار او الفرق بين المعرفة التي يمتلكها الفرد والمعرفة المطلوبة"٤.

التمكين :

"عملية تغيرية تستهدف حصول الافراد علي القوة وتفترض ان هذا يتم من خلال اكتساب المعلومات الخاصة بهم وبالبيئة التي يعيشون فيها ، ومن خلال التطلع نحو العمل مع الافراد والمؤسسات من اجل احداث التغيير المطلوب في المجتمع "٥.

¹shapiro,Jeremy &shelly ,huges .informationn literacy as liberal art; enlightenment proposals for a new curriculum. Available at ; <https://teaching.uncc.edu/sites/teaching.uncc.edu/files/media/article-books/InformationLiteracy.pdf>

^٢عبير هلال عبدالعال مجد. قياس مدى كفاية مهارات محو الامية المعلوماتية لطلبة كلية الاداب والعلوم بجامعة المرقب وانعكاساتها علي دعم مبادئ الحكومة الالكترونية .-اعلم،٢٠١٤، متاح من خلال :

https://arab-afli.org/media-library/journal%20issue%2013/aber_helal.pdf

^٣نهلاء داوود الحمود . دراسة تطبيقية علي المجتمع الاكاديمي في كلية التربية الاساسية في الكويت،٢٠١٠.-المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية:جامعة الكويت.

متاح من خلال : <http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=e>

⁴elena maceviciute.information needs research in Russia and Lithuania .-ir information research ,vol.11,2006. Available at;

<http://www.informationr.net/ir/11-3/paper256.html>

^٥عزة فاروق جوهر ي / سارة عبدالرحيم قشقر ي . دور التواصل الرقمي في دعم مفهوم التمكين المعرفي للمرأة السعودية .-مجلة كلية الاداب – جامعة بني سويف ، ٣٢ع (سبتمبر ٢٠١٤).

الدراسات السابقة:

لقد تبين من خلال البحث في الإنتاج الفكري التقليدي والإلكتروني في مجال المكتبات والمعلومات أن موضوع الوعي المعلوماتي Information Literacy ظهر في السنوات الماضية كأحد أهم الموضوعات الحديثة والذي في حقيقته عبارة عن تطور حديث لمفاهيم معروفة ومألوفة منذ القدم عند المكتبيين كالارشاد والتوجيه المكتبي والتعليم البيبلوجرافي وتعليم المستفيدين والتدريب على مهارات المعلومات وهي جميعها تطور لمدلول واحد لذلك ظهرت محاولات مختلفة للتعرف على المفهوم وتحديد مهاراته لدي الطلاب وممارسته من قبل المكتبات بإجراء الدراسات والابحاث ، فتتوعدت بين دراسات نظرية ودراسات تطبيقية ميدانية وتجريبية ومن ذلك يتضح ان موضوع الوعي المعلوماتي قد ارتبط بالعديد من الموضوعات والمصطلحات سوف نوضحها في الجدولين التاليين:

جدول رقم (١)

عدد النتائج			المصطلحات العربية المرتبطة بموضوع الوعي المعلوماتي	الرقم	عدد النتائج			المصطلحات العربية المرتبطة بموضوع الوعي المعلوماتي	الرقم
EBSCO	EMERALD	SAGE			EBSCO	EMERALD	SAGE		
1,358,586	100535	332912	المهارات المعلوماتية	٢١	1,188,148	61781	324605	التربية المكتبية	١
251,902	8367	21215	المعرفة المعلوماتية	٢٢	189,188	3587	2721	التعليم البيبلوجرافي	٢
251,902	100535	332912	الكفاءات المعلوماتية	٢٣	1,776,718	56016	674	استخدام المكتبة	٣
873,276	2590	٧٠	مستوي المعلوماتية	٢٤	٦٥٠	٦٣٦٦	22770	الارشاد والتوجيه المكتبي	٤
1,404,351	59776	92008	استخدام الانترنت	٢٥	١٠٠٩٥٥	١٤٣٤٩٦	٧٥٦٦٩	تدريب المستفيدين	٥
11,343	2656	4070	المعلوماتية وإدارة المعرفة	٢٦	20,638	38250	32409	معرفة قراءة وكتابة المعلومات	٦
1,272,110	105214	366514	التوعية المعلوماتية	٢٧	1,616,588	124951	24953	مستوي التعليم	٧
1,450,777	31324	99106	التثقيف بالمكتبة	٢٨	509,170	47136	168068	المهارات المكتبية	٨
2,145,344	67389	229075	برامج الوعي المعلوماتي	٢٩	1,546,734	68530	213514	التدريب على مهارات المعلومات	٩
2,184,369	103777	351796	مهارات البحث	٣٠	10,824	84593	44247	التفكير النقدي والابداعي	١٠

539,499	29451	161193	الثقافة العلمية	٣١	١٦٩١٢٩٢	٨٤٧٥٩	٢٣٩٩٦ ٦	سلوكيات البحث عن المعلومات	١١
1,547,040	68530	213533	التدريب على مهارات المعلومات	٣٢	١٦٤١٣٧٧	٢٢٨٠٥٥	٩١٠٥٤ ٥	الحاجة المعلوماتية	١٢
٢٤٦٥٥٧	٦٢٧٤	٢٢١٨٩	التعلم مدى الحياة	٣٣	1,241,490	18142	52602	الامية المعلوماتية	١٣
2,831,652	260621	162643 4	دراسات المستفيدين	٣٤	1,511,080	118677	426108	الثقافة المعلوماتية	١٤
2,424,323	144817	272417	الإفادة من مصادر المعلومات	٣٥	96,596	8236	22839	الاتاحة المعلوماتية	١٥
454930	138244	554934	الحركة المعلوماتية	٣٦	1,962,524	155609	364065	تكنولوجيا المعلومات	١٦
1,221,205	9098	47799	التنور المعلوماتي	٣٧	1,599,425	96813	496424	مجتمع المعلومات	١٧
1,220,397	57725	264720	الاحاطة بالمعلومات	٣٨	1,884,622	40579	74696	مصادر المعلومات الإلكترونية	١٨
1,172,731	24166	118350	الثقافة العلمية العامة	٣٩	١٢٤١٤٨٩	١٨١٤٢	٥٢٥٩٦	الوعي المعلوماتي	١٩
					793,813	30139	49121	البحث الالكتروني	٢٠

جدول رقم (٢)

عدد النتائج			المصطلحات الأجنبية المرتبطة بمصطلح الوعي المعلوماتي	الرقم	عدد النتائج			المصطلحات الأجنبية المرتبطة بمصطلح الوعي المعلوماتي	الرقم
EBSCO	EMERALD	SAGE			EBSCO	EMERALD	SAGE		
٢٧١٦٠٧	٩٦٨٥٥٣	٥٧٠٠٣	Information and communication technologies	١٣	١٨٩	٣٥٨٧	٢٧٢١	Bibliographic Instruction	١
٢٦٣٢٨٠	١٠٩٩	٢٢٤٢	Postgraduate information literacy	١٤	٦٥٠	٦٣٦٦	22770	Library Orientation	٢

٦٧٢٠٠١	٢٥٩٦	١٣١٠٠	Doctoral studies information literacy	١٥	١٠٠٩٥٥	١٤٣٤٩٦	٧٥٦٦٩	Education User	٣
٦١٧٨٥٥	٥٧٥٧٥	٢٠٣٧٩٧	Information skills testing	١٦	١٥٤٦٧٣٤	٦٨٣٥٠	٢١٣٥١٠	Information Skills Training	٤
٩٧٤١٠٤	١٠٩٢٥	٣٥٩٤٣	Information literacy model	١٧	٧٦٧٥٩٤	١٤٥٤٨	٤٦٦٩٠	library instruction	٥
٦١٩٩٣٣	٣١٦٧٦	٨٩٩٣٢	library programs	١٨	١٦٩١٢٩٢	٨٤٧٥٩	٢٣٩٩٦٦	Information Seeking Behaviors	٦
٢٤٦٥٥٧	٦٢٧٤	٢٢١٨٩	lifelong learning	١٩	١٦٤١٣٧٧	٢٢٨٠٥٥	٩١٠٥٤٥	Information Need	٧
٦٢٠٣٢٨	٨٨١٤	٢٢٠٧٥	Computer literacy	٢٠	١٢٩٦٤٠١	٥٥٨٥	٢٠٩٠	Information literacy curriculum	٨
٠٤٢٦٥٤	٦٥٣٠	١٩٣٠٥	Information literacy integration model	٢١	٢٠٤٢٦٥٤	٦٥٣٠	١٩٣٠٥	Information literacy integration model	٩
٢٧٩٥٧٦	٩٤٨١	٢٨٧٩٩	Information Literacy Awareness	٢٢	١٨٢٥٤٠٨	١٠٦٥٦	٣٠١٣٩	Information literacy in higher	١٠
٢٤١٤٨٩	١٨١٤٢	٥٢٥٩٦	Information Literacy	٢٣	١٥٥٢٣٧٨	١١١٣٩	٣٤٢٢٦	Information literacy strategies	١١
					١٥٤٤٨٦٠	١٠١٣٠	٣٤٩٧٥	Information literacy assessment	١٢

أولاً: الدراسات العربية:-

- دراسة " جوهري وعرابي " عام ٢٠١٣ م (١) : التي تهدف إلى معرفة واقع الوعي المعلوماتي ومستواه لدى القائمين بالاتصال في القطاع الإعلامي الصحفي بالمملكة العربية السعودية، وتمثلت عينة الدراسة في (١٠٠) مفردة تم اختيارها من ست مؤسسات صحفية تم التغطية من خلالها لكافة فئات العمل الصحفي من الجنسين، وكشفت الدراسة أن نسبة ٦٤% من أفراد العينة لديهم معرفة بمفهوم الوعي المعلوماتي في حين أن نسبة ٣٦% منهم ليس لديهم معرفة بمفهوم الوعي المعلوماتي . كما أوضحت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدي معرفة مفهوم الوعي المعلوماتي والخصائص الديموجرافية (النوع – العمل – مستوي التعليم – التخصص – الخبرة المهنية) للقائمين بالاتصال، وكذلك وجود

^١ - عزة فاروق جوهري . الوعي المعلوماتي لدى القائمين بالاتصال في القطاع الإعلامي :دراسة تقييمية في القطاع الصحفي بالمملكة العربية السعودية .- المجلة العربية للاعلام والاتصال ، ع ١٠، (نوفمبر ٢٠١٣) .- ص ١٩٨ .

فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم مدى سهولة وصعوبة مهارات الوعي المعلوماتي باختلاف الخصائص الديموجرافية ، كما أكدت نسبة ٧٣% من العينة ان محركات البحث أهم أدوات الانترنت التي يستعينون بها مع إغفال لبقية الأدوات لقلة مصداقيتها او عدم الوعي بها وبخدماتها . وأكدت الدراسة على حاجة المجتمع للامام بكافة عناصر نموذج Big6 للوعي المعلوماتي مع التركيز على المهارات الخمس الأخيرة منه ،فضلاً عن أولوية الحاجة لمهارة التوثيق التي تغيب عن هذا النموذج ومهارات التعامل التقني مع الانترنت وتطبيقاتها . واخيراً أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتدريس القائمين بالاتصال مهارات الوعي المعلوماتي ضمن برامج التدريب بكافة المؤسسات الإعلامية . فضلاً عن ظهور الحاجة الملحة لوضع آليات واضحة للحكم على مصداقية مصادر المعلومات المتاحة من خلال تطبيقات Web 2.0.

- **دراسة "جوهري وقشيري" عام ٢٠١٤م (٧) :** تقدمت بدراسة هدف من خلالها إلى معرفة دور التواصل الرقمي لرصد مدى مساهمته في دعم مفهوم التمكين المعرفي ودوره في بث رسائل الاتصال من أجل التخطيط لاستثماره الاستثمار الامثل وإثراء دوره في نشاط ووعي موضوعي . وتم تحقيق هذا الهدف الرئيسي عن طريق التعرف على حجم الاستخدام للتواصل الرقمي في المجتمع المدروس ، وانماط الاستفادة من التواصل الرقمي ، والتأكد من كثافة استخدام التواصل الرقمي كاداة من ادوات الاتصال وأنماطه ، وأخيراً هدفت الدراسة الى تحديد أبعاد الادوات الالكترونية الحديثة في التكوين الشخصي والمعرفي ومدى فاعليتها وجدواها في الاتصال للتمكين المعرفي بمجتمع الدراسة ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدم الاستبيان كاداة رئيسية لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة من المجتمع المقترح والمقدر بعينة عشوائية بسيطة قوامها ٢٥٠ مفردة . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج توفق الإنترنت وخدماته بأفضلية عالية كأهم مصدر معلوماتي لعينة الدراسة قدرت بنسبة ٨٨% من العينة ، تلاها الكتب كمصادر ، وحققت قنوات التواصل الرقمي فاعلية في التعلم الذاتي في المجتمع حيث ثبت ان ٦٨.٣% من العينة تعلمها ذاتياً لمهاراتها في التواصل الرقمي . وبناءً على النتائج التي خرجت بها الدراسة اوصت الدراسة بعدد من التوصيات وأهمها ضرورة الدفع بقوة لاستثمار قنوات التواصل الرقمي في بناء المجتمع المعرفي في ظل استثمار أفراد هذه القنوات بدافع ذاتي يجب أن يستثمر من الجهات المعنية في بناء المجتمعات ، وضرورة استثمار فرص التواصل الرقمي في توجيه راس المال الفكري والاجتماعي برؤي شمولية بناءة لصالح الفرد والمجتمع ، وأخيراً أوصت الدراسة استثمار فرص التمكين المعرفي بأعلى درجات الاستفادة من المجتمع الرقمي فالمستوى الفكري يعد قاعدة الانطلاق لأي تغيير أو تطوير.

• وفي عام ٢٠١٦ م نشر كل من " أوبراس والكلادة" دراسة^(٨) : هدفا من خلالها إلى تحليل واقع الوعي المعلوماتي واثره في المجتمع المعلوماتي من خلال التعرف على مهاراته واهدافه ومستوياته ومعاييرته ، وعلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا المجتمع من اجل إيجاد السبل التي تساعد على تخطي هذه الصعوبات وتنمية هذه المهارات لهذا المجتمع . واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها ضرورة الالتزام بالتعلم مدى الحياة ،وتسهيل وتعزيز قدرة الافراد داخل هذا المجتمع على التركيز على المعلومات بشكل متزايد لتسخير قوة المعلومات ،مما يشكل المهارات الحياتية الأساسية مدى الحياة ،كما اشارت النتائج على ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بانتهاج استراتيجيات متعددة يمكن اتباعها لتقديم برامج تدعم الوعي المعلوماتي لبناء نماذج لحل المشكلات وتكون قابلة للتطبيق كلما احتاج الفرد الى المعلومات والاستفادة منها .

• وقامت "مروة عماشة " بأحدث دراسة فيما يتعلق بالوعي المعلوماتي ، بدراسة نُشِرَت عام ٢٠١٧ م(٩) بعنوان الوعي المعلوماتي لدي طالبات كليات جامعة الجوف " هدفت من خلالها تحليل واقع الوعي المعلوماتي لدي طالبات جامعة الجوف (العلمية والإدارية) وهي : (كلية التربية ، كلية الصيدلة ، ، كلية العلوم ، كلية العلوم الطبية التطبيقية ، كلية الشريعة والقانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كلية علوم الحاسب والمعلومات) والتعرف على مدى توافر مهارات الوعي المعلوماتي لديهن وقدرتهن على تحديد احتياجاتهن المعلوماتية والصعوبات التي تواجههم عند البحث عن المعلومات والمقترحات التي تساعدهم على تنمية الوعي المعلوماتي لديهن وذلك في الفترة من العام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤ للوقوف على نقاط الضعف ومحاولة تقديم الاقتراحات التي تساعد على تخطي هذه الصعوبات وتنمية مهارتهم المعلوماتية ، واعتمدت على المنهج المسحي الميداني لتجميع البيانات والمعلومات من مجتمع العينة مستخدمة الاستبيان كأداة لجمع البيانات . وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالبات لديهن مهارات بحثية في استخدام مصطلحات بحثية مختلفة ، ومهارة في تمييز اهمية المصادر المعلوماتية المختلفة بالمكتبة وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة الوعي المعلوماتي لدي مجتمع الجامعات لتحقيق الوصول الى المعلومات والتشجيع على الاطلاع والبحث في المصادر الإلكترونية مما يساعد على زيادة مداركهم وقدراتهم البحثية والاهتمام بتنمية مهارات الوعي المعلوماتي في القدرة على تحليل المعلومات وتقييمها.

ثانياً الدراسات الأجنبية:-

^٨ - إيمان سلمان أبو راس ، أروي مندوح الكلادة . الوعي المعلوماتي واثره في مجتمع المعلومات .- المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات .- مج ٥١ ، ٤٤ ، ٢٠١٦ .- ص ٤٩ .
^٩ - مروة السيد سعيد عماشة . الوعي المعلوماتي لدي طالبات كليات جامعة الجوف .- المجلة العربية للدراسات المعلوماتية ، ٧ (يناير ٢٠١٧) .- ص ٤٤ .

- **دراسة " لوو وفريمان Luu & Freeman " عام ٢٠١١ م (١٠):** تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين مستوي الوعي المعلوماتي وفعالية التواصل الاجتماعي والتكيف الأكاديمي لدى الطلبة الجامعيين في كل من كندا وأستراليا ، وتكونت عينة الدراسة من (٤٢٢) طالباً وطالبة نصفهم يدرس في إحدى الجامعات الكندية ،ونصفهم الآخر يدرس في إحدى الجامعات الأسترالية وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين مستوي الوعي المعلوماتي وفعالية التواصل والتكيف الاجتماعي والأكاديمي لدي الطلبة تبعاً لمتغيري التخصص والمستوي الدراسي لصالح التخصصات العلمية والطلبة من سنوات دراسية عليا وعدم وجود فروق في هذا المستوي تبعاً لمتغيري الجنس والتحصيل ..
- **دراسة قام بها " رافل وسلو Raphael Salawu " عام ٢٠١٥ م (١١):** هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى دور وسائل الاعلام فى محو الامية المعلوماتية لدى الطلاب السود فى جنوب افريقيا ، ومحاولة معرفة مدى تاثير هذه الوسائل على معرفة الطلاب ومواقفهم السياسية . واستخدمت الدراسة الاستبيان والمقابلة كأدوات رئيسة لجمع البيانات المطلوبة من مجتمع الدراسة المتمثل فى ٢٣٢ طالبا وطالبة . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها ان الطلاب يعتمدون على الانترنت للحصول على المعلومات السياسية عندما يكونون فى الجامعة ،بينما يتم الاعتماد على التلفزيون والاداعة لمعرفة الاخبار السياسية وهم خارج الجامعة ،واظهرت الدراسة ان وسائل الاعلام تلعب دوراً كبيراً فى نشر الوعي السياسي
- **دراسة " شان ومانوج Chanchinmawia & Manoj " عام ٢٠١٧ م (١٢) :** هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تقييم مهارات محو الامية المعلوماتية بين طلاب (الليسانس- الدراسات العليا) فى اكااديمية الدراسات المسحية المتكاملة ،والتعرف على مدى قدرة الطلاب على تحديد احتياجاتهم المعلوماتية ومدى قدرتهم على تحديد مكانها وتقييمها . وتم استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات المطلوبة وتم توزيعه بشكل عشوائي على ١١٨ طالباً لجمع البيانات المطلوبة . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها أن غالبية الطلاب لديهم مهارات كافية فى التعامل مع المعلومات لتلبية احتياجاتهم الاساسية . وتوصي هذه الدراسة بإدراج برنامج محو الامية المعلوماتية فى المناهج الدراسية ونشر الوعي بين الطلاب .

^{١٠} - Luu,K& Freeman,J. An Analysis Of The Relationship Between Information And Communication Technology (ICT)And Scientific Literacy In Canada And Australia .- Computer &Education .- Vol 56,(May 2011).- pp1073.

^{١١} - Raphael,Bapartment& Salawu,Abiodun. Media Literacy Access And Political Participation Among South African Black Youth : Astudy Of North – Weast University Mafikeng .- J Communication .- 6(1),2015 .- p 207

^{١٢} - Chanchinmawia, F,Manoj ,V. Assessment Of Information Literacy Skills Among Students Of Academy Of Integrated Christian Studies ,Aizawl: Survey .- Journal Of Library & Information Science .- Vol 7(3) ,(Sep2017).- p 449.

تاريخ وتطور مفهوم الوعي المعلوماتي:

تعود أصول الوعي المعلوماتي إلى مئات السنوات الماضية فقد صرح البعض بأنه قد ظهر في التعليم المكتبي في القرن التاسع عشر، بينما يرجعه آخرون إلى بدايات القرن العشرين، ففي عام ١٩٥٦ إقرضت برنيسيا Patricia أن التعليم المكتبي ينبغي أن يركز على قدرات الطلاب وتجاربهم، حيث ذكرت أن القدرة على استخدام المكتبة بشكل واضح كقراءة ليست مهارة تكتسب مرة واحدة أو تعفي مستوى واحد أو في مقرر واحد بل هي مركب من المعرفة والمهارات والمواقف التي من الواجب تطويرها في فترة زمنية معينة من خلال التجارب المختلفة والمتكررة في استخدام مصادر المكتبة. وفي عام ١٩٧٠ تعاون المكتبيين لتنمية القدرات على استخدام المكتبة في الأغراض البحثية. ١٣

ويعد بول زركوسكي Paul G. Zurkowski رئيس جمعية صناعة المعلومات Information Industry Association هو أول من استخدم مصطلح "الوعي المعلوماتي" Information literacy حيث قدم Zurkowski إقتراحاً هذا إلى اللجنة القومية لعلوم المكتبات والمعلومات في عام ١٩٧٤م. ليتم وضع هدف قومي لتحقيق الوعي المعلوماتي خلال العشر سنوات التالية. ١٥

في عام ١٩٧٦ ذكر بيرشال "Burchinal" أنه " لكي يكون الأفراد ذوي وعي معلوماتي فلا بد أن يمتلكو عددًا من المهارات الجديدة، التي تشتمل على كيفية استخدام المعلومات بكفاءة، وحل المشكلات وصنع القرارات" (١٦).

سنة ١٩٨٧ ظهرت دراسة عن مهارات المعلومات في المجتمع ومن ثم أصبح الوعي المعلوماتي يتضمن المهارات المكتبية والتقنية (١٧).

وقد كان الحدث البارز في تطوير مفهوم الوعي المعلوماتي هو إنشاء اللجنة الرئاسية للوعي المعلوماتي بجمعية المكتبات الأمريكية، والتي بينت في تقريرها النهائي ١٩٨٩ أهمية هذا المفهوم. ومنذ ذلك الوقت والوعي المعلوماتي أصبح ظاهرة دولية تساعد على التكيف مع متغيرات العصر بالإضافة لكونه أصبح حق وطني أصبح حق واجب ووطني لكل فرد ١٨

¹³ Rockman, Ilene F. Introduction : The Importance of Information Literacy. Available at:

https://www.academia.edu/8842843/Introduction_The_Importance_of_Information_Literacy

¹⁴ نبيل حورة. اتجاهات الأساتذة الجامعيين الجزائريين نحو دور الإعلام الجديد في تشكيل الوعي المعلوماتي: دراسة مسحية على عينة من جامعة باتنة، إشراف: جمال بن زروق. ٢٠١٥ (أطروحة ماجستير). ص ١٠٥.

¹⁵ مها أحمد إبراهيم. " الوعي المعلوماتي ضرورة ملحة في القرن الحادي والعشرين : دراسة نظرية وإطالة على الإنتاج الفكري العربي والأجنبي". - بحوث في علم المكتبات والمعلومات : دورية محكمة نصف سنوية -. ع ٤ (مارس ٢٠١٠). متاح من خلال الرابط التالي:

<https://portal.arid.mv/Publications/bdd4f4b2-c00d-4b.pdf> ، تاريخ الزيارة (٢٠١٩/٤/٨).

¹⁶ نبيل حورة. مرجع سابق. - ص ١١٢.

¹⁷ هدى محمد العمودي، فوزية فيصل السمني. "الوعي المعلوماتي في المجتمع الأكاديمي: دراسة تطبيقية على طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز". - دراسات المعلومات. ع ٣، سبتمبر (٢٠٠٨). ص ١٨٠.

¹⁸ هدى محمد العمودي، فوزية فيصل السمني. مرجع سابق. - ص ٣٣.

ويعود مصطلح الوعي المعلوماتي حديثاً للدعوة إلى تغيير ومراجعة النظام التعليمي لمواجهة عصر المعرفة ١٩، وقد قام هانيلور رادر Hanne lore Rader من خلال مراجعة للإنتاج الفكري سنة ٢٠٠٢ بعرض ظاهرة الوعي المعلوماتي خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد أشار إلى أن أغلبية هذه الدراسات تناولت الوعي المعلومات في المكتبات الأكاديمية وهو ما يقرب من ٦٠%، يليها دراسات تعلم الوعي في مراكز مصادر التعلم بالمدارس حيث بلغت النسبة ٢٠%.

المؤتمر الدولي الذي رعته منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية للمكتبات والمعلومات والمنتدى الوطني للوعي المعلوماتي عام ٢٠٠٣ مع ممثلين من ٢٣ دولة لمناقشة أهمية الوعي المعلوماتي ضمن السياق العالمي. ووصفت نتيجة بيان براغ الوعي المعلوماتي بأنه "المفتاح للتطور الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي للبلاد والمجتمعات والمؤسسات والأفراد في القرن الحادي والعشرين" كما وضحت اكتسابها هذا على أنه "جزء من حقوق الإنسان الرئيسة للتعلم مدى الحياة" ٢١

في عام ٢٠٠٩ أعلن الرئيس باراك أوباما بأن شهر أكتوبر هو الشهر الوطني لمحو الأمية المعلوماتية، وجاء إعلان أوباما أنه بدلاً من مجرد إمتلاك البيانات، يجب تعلم مهارات كيفية الحصول على المعلومات ومقابلتها وتقييمها، كما شهد هذا العام قرار ارنولد شوار زنيغر Arnold Schwarzenegger بإنشاء المجلس القيادي لمحو الأمية المعلوماتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information Literacy Leadership Council مؤكداً أن محو الأمية المعلوماتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعرف باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وأدوات الاتصالات و/أو الشبكات للوصول، وإدارة، ودمج، وتقييم وإنشاء وتوصيل المعلومة لأجل توظيفها في الإقتصاد والمجتمع القائم على المعرفة. ٢٢

الإطار النظري للدراسة

في إطار البناء النظري لهذه الدراسة يتم الدمج بين موضوعين هامين يشكلان وجهين لكيان واحد أولاً الوعي المعلوماتي وأهميته ودوره في تحقيق الموضوع الثاني وهو تمكين الافراد .حيث أنه كلما زاد الوعي لدي الأفراد زاد التمكين .

أولاً: الجانب المعلوماتي

أولاً: تعريف الوعي المعلوماتي:

^{١٩} أحمد بدر. "محو الأمية المعلوماتية والدخول إلى القرن الحادي والعشرين". الإتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات.- مج ٣، ٥٤ (١٩٩٦)، ص ١٤.

²⁰ Rader, Hannelore . Information Literacy 1973 -2002; A Selected Literature Review .- Library Trends .- Vol.51,Issue2 (Fall 2002).- PP 242-259.Avalableat: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2042538472_Hannelore_B_Rader,visitedin8/4/2016

^{٢١} الوعي المعلوماتي. متاح من خلال الرابط التالي:

<https://section1i8.files.wordpress.com/.../d985d981d987d988d985-d8a7d984d988d8...>

^{٢٢} أمل حسين عبد القادر. "الأمية المعلوماتية.. عائق إتاحة المعرفة والوصول الحر للمعلومات". مؤتمر إتاحة المعرفة وحقوق الوصول للمعلومات : التحديات والتوجهات المستقبل. ١٥-١٦ مايو ٢٠١٣. متاح من خلال الرابط التالي:

erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/6694/6581، تاريخ الوصول (٢٠١٩/٤/٩).

مع التطور السريع والمستمر للتقنيات وظهور مصادر المعلومات بأشكال مختلفة فإن مصطلح Information Literacy قد ترجم بمفردات عديدة كان البعض منها ترجمة حرفيه للمصطلح كمستوي التعليم والثقافة المعلوماتية - معرفة قراءة وكتابة المعلومات - محو الامية المعلوماتية - الوعي المعلوماتي - ثقافة المعلوماتية، وقد لقي هذا المفهوم اهتماماً ملحوظاً .

ولقد تعددت التعريفات الخاصة بالوعي المعلوماتي تبعاً لتعدد المهتمين بهذا الموضوع فقد ورد بالانتاج الفكري تعريفات صادرة عن منظمات وهيئات معلوماتية وكذلك تعريفات اعددها باحثون افراداً ، لكنها جميعها انبثقت من التعريف الوارد عن اللجنة الرئاسية للوعي المعلوماتي بجمعية المكتبات الامريكية في تقريرها النهائي عام ١٩٨٩ أو تدور في فلكه ، اذ عرفت هذه اللجنة الوعي المعلوماتي بأنه :

الشخص الواعي معلوماتياً هو القادر على إدراك متى يحتاج للمعلومات ولديه القدرة على تحديد مكانها وتقييمها واستخدامها ،فهو الشخص الذي تعلم كيف يتعلم Learned How To Learn وهو يعرف كيف يصل للمعلومات ويستخدمها بطريقة يستطيع ان يتعلم منها الاخرون (٢٣) ويرى أحمد بدر أن الوعي المعلوماتي بالمعنى الواسع يعنى رفع مستوي الافراد أو المؤسسات في مواجهة الانفجار المعرفي والاتصالات وكيفية معاونة الافراد والجماعات على تحديد البيانات والوثائق والوصول إليها واستخدامها بفهم واستيعاب في حل المشكلات واتخاذ القرارات (٢٤). في حين عرف قاموس المكتبات والمعلومات على الخط المباشر الوعي المعلوماتي بأنه : اكتساب مهارة الوصول للمعلومات التي يحتاجها الفرد وفهم كيفية تنظيم مصادر المعلومات في المكتبات وإعداد المعلومات وأدوات البحث الالكترونية واستخدام التقنية في عمليات البحث وتقييم المعلومات والاستفادة منها بفاعلية وفهم البني التحتية التي تعد اساس نقل المعلومات وتأثير العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية على ذلك (٢٥) في حين عرفت Sullivan الوعي المعلوماتي بأنه المعرفة والاحاطة بأهمية المعلومات واستغلالها وإمكانية التعامل معها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب لحل المشكلات المعلوماتية وتلبية الحاجات البحثية بقدرات تتناسب مع المتطلبات العصرية للوصول الى مرحلة النضج المعلوماتي (٢٦).

ومن خلال العرض السابق لتعريفات الوعي المعلوماتي يتضح أن :

- هناك مجموعة من العلماء الذين أثرو مجال الوعي المعلوماتي بكتاباتهم وأن لكل منهم وجهة نظره نحو مفهوم الوعي المعلوماتي والمهارات المرتبطة به
- هذه التعريفات قد تعددت ولكنها أتفقت على انه امتلاك الفرد مهارات لحل مشكلات المعلومات المتمثلة في الاستفسارات او طلب المعلومات او البيانات حول موضوع ما

^{٢٣} - فوزية السلمي، هدي العمودي . الوعي المعلوماتي في المجتمع الاكاديمي : دراسة تطبيقية على طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز .- مجلة دراسات المعلومات، ٣٤ (سبتمبر ٢٠٠٨) .- ص ١٨٠ .

^{٢٤} - احمد أنور بدر . محو الامية المعلوماتية والدخول الى القرن الحادي والعشرين .- القاهرة :دار غريب ،٢٠٠٢، ص ٤٦٤ .

^{٢٥} - Retiz ,Joan. Definitions Of Information Literacy In On – Line Ditionary Of Library & Information ,2013 .

- Available At https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx

^{٢٦} - Sullivan, Carmel . ISI Information Literacy Relevant In The Real World .- Reference Services Review .- Vol 30, No 1, 2002.- pp 9 .

- هذه التعريفات السابقة أيضاً لها مجال موضوعي مشترك هو التأكيد على البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها

- هذه التعريفات فى مجملها تطلبت توافر مكونات وقدرات للوعي المعلوماتي تمثلت فى :

- القدرة على تحديد الاحتياج للمعلومات.
- القدرة على تحديد مكان المعلومات.
- القدرة على استرجاع المعلومات.
- القدرة على فهم وتقييم المعلومات.
- القدرة على دمج المعلومات المستفادة من مصادر متنوعة مع سابقتها من المعرفة لإنتاج معرفي جديد.

• القدرة على تحمل المسؤولية للتعلم الذاتي والتعلم مدي الحياة

ومن خلال العرض السابق يمكننا وضع تعريف إجرائي للوعي المعلوماتي :
هو مجموعة المهارات المعلوماتية التي ينبغي أن يمتلكها الافراد حتى يتمكنوا من تحديد إحتياجاتهم من المعلومات فى الوقت المناسب والوصول إليها وتقييمها واستخدامها بكفاءة وفاعلية .

ثانياً: أهمية الوعي المعلوماتي:

تبرز أهمية الوعي المعلوماتي فى تمكين الأفراد من حل المشكلات التي تواجههم والإلمام بالمتغيرات الأساسية المختلفة بناء أحكام موضوعية عن كافة ما يواجهون من قضايا ومشاكل وتسيير وصولهم الى ما يحتاجونه فى حياتهم وأعمالهم ،ويمكن تحديد أهمية الوعي المعلوماتي من خلال النقاط التالية :

❖ التعامل مع التغيرات السريعة للمعلومات:

لقد ظهر الوعي المعلوماتي لن هناك كميات متزايدة من المعلومات أصبحت متوفرة من خلال :الكتب والمجلات ووسائل الاعلام ومن الانترنت . الا إن نوعية وصلاحيه مثل هذه المعلومات متفاوتة ، الامر الذي جعل مهارات الوعي المعلوماتي أكثر اهمية من أى وقت مضى.

❖ الاستخدام الاخلاقي للمعلومات:

إن المعلومات يمكن أن تستخدم بشكل سلبي كما تستخدم بطرق ايجابية لذا فالوعي المعلوماتي بما يتضمن من مهارات ومعايير تستدعي الاستخدام الاخلاقي للمعلومات حيث يتعلم الطلاب عن السرقات الادبية وحقوق الملف وتحديد معرفة ما يهمهم فالمعايير الاخلاقية وقضايا الملكية القانونية قد عرفت من قبل منظمات متخصصة (٢٧)

❖ الإعداد للقوة العاملة:

العديد من الاعمال والمدراء يريدون المستخدمين الذين مهارتهم تتجاوز بيئتهم الموضوعية فهم يزودون المستخدمين بمهارات حل المشكلات ليكونو قادرين على استكشاف التغيرات السريعة فى المعلومات والتقنية ويستطيع الطلاب ان يتعلموا من انظمة الوعي المعلوماتي ويكتسبو التفكير النقدي والمهارات التقنية التي أصبحت تقدم فى اماكن متعددة .

❖ التعليم مدي الحياة

الوعي المعلوماتي يروج للتعلم مدي الحياة لإجراء العديد من المهام واتخاذ القرارات الشخصية (٢٨).

ومن هنا نري بأن اهمية الوعي المعلوماتي تبرز اهمية الوعي المعلوماتي في الدور الذي يؤديه في تمكين الافراد من حل المشكلات التي يصادفونها، والالمام بالمتغيرات الأساسية المختلفة لبناء أحكام موضوعية عن كافة ما يواجهونه من قضايا ومشكلات وتيسير وصولهم إلى ما يحتاجونه في حياتهم وأعمالهم، حيث يبدأ الاستثمار الأمثل في المستقبل بغرس مهارات الوعي المعلوماتي في إيجاد فرص عمل جديدة يأتي من التطوير في قطاعي الخدمات والمعلومات. كما يجب الإشارة إلى انه لاخيار امام مجتمعاتنا العربية سوي خيار مجتمع المعلومات إن أردت أن تزدهر وتتقدم وان تجد لنفسها مكانا في خضم هذه التطورات التي يشهدها العالم اليوم .

ثالثاً: أهداف الوعي المعلوماتي:

للوعي المعلوماتي ثلاثة أهداف رئيسة (معرفية، ومهارية، ووجدانية) تتمثل في مستويات مهارية يجب أم يلم بها الفرد المثقف والواعي معلوماتيا لتمكنه من اداء وظائف عمليات المعلومات ، وتتمثل هذه الهداف ووظائفها في :

❖ اولاً: الأهداف المعرفية : Knowledge Objectives

ومن خلالها يمكن للأفراد وخاصة الطلاب ان يكونو قادرين على فهم :

- مصادر المعلومات التي عن طريقها يتم نشر وبيث المعلومات
- مدي تنوع اشكال وانواع مصادر المعلومات ومواردها
- استخدام ادوات تنظيم المعلومات المتوفرة في بيئة المعلومات للتوصل للمصادر والمعلومات من خلالها
- اختيار ادوات الاسترجاع المناسبة المتوفرة للوصول للمعلومات
- تسلسل عملية نشر المعلومات من بدايتها منذ تحولها من فكرة إلى كلمة مطبوعة في شكل كتاب .

❖ ثانياً: الأهداف المهارية Skills Objectives

من خلال هذه الأهداف فإن الأفراد يمكن ان يكونو قادرين على :

- التحقق من الحاجة للمعلومات
- وضع استراتيجيات بحث دقيقة تضمن استرجاع المعلومات وفقاً للحاجة
- تقييم المعلومات التي يتم استدعاؤها في مقابل الحاجة المعلوماتية
- تنظيم المعلومات وتحليلها وتلخيصها واستثمارها بدمجها في معرفة سابقة
- التوصل لمعرفة جديدة.

^{٢٨} - إيمان جميل عبد الفتاح ، إبراهيم حربي هاشم . مستوى الوعي المعلوماتي في المجتمع الأكاديمي: دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية .- المجلة التربوية .- مج ٣٠ ، ١١٩٤، (يونيو ٢٠١٦) .- ص ١٥٨ .

❖ ثالثاً : الأهداف الوجدانية Attitudinal Objective

من خلال هذه الاهداف يمكن للأفراد تقدير ان :

- البحث عن المعلومات يأخذ وقتاً ويتطلب مثابرة
- الثقة بالنفس في الحصول على المعلومات تزداد مع التدريب على ذلك
- عملية البحث عن المعلومات يتم تعلمها تدريجياً عبر فترة زمنية غير محددة
- الفحص الدقيق لأدوات الحصول على المعلومات ومصادرها ومواردها تعد ضرورية للبحث الناجح
- عملية البحث عن المعلومات هي عملية تطويرية تتحول و تتغير وفقاً لانماط الحاجة للمعلومات (٢٩).

وعلى العموم يمكن القول بأن الوعي المعلوماتي يهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف منها تنمية وتطوير مهارات الوعي المعلوماتي لدي الافراد واكتسابهم لمهارات استخدام مصادر المعلومات بمختلف أشكالها بما فيها المصادر الرقمية ،فضلاً عن مهارات الاستخدام الاخلاقي للمعلومات وكذلك مهارات تقييم المعلومات والبحث عنها ، وذلك من خلال تدريب الأفراد والمستفيدين على استخدام مهارات الوصول الى المعلومات بكل دقة وفاعلية ، وكل هذا سوف يؤدي الى المساهمة في خلق ثقافة معلوماتية داخل المجتمع .

رابعاً: مستويات الوعي المعلوماتي:

يتطلب عصر انفجار المعلومات والثورة الإلكترونية وعياً متعدد الجوانب ، وليس وعياً أحادي الجانب ويمكن تصنيف الوعي متعدد الجوانب إلى :

❖ الوعي المكتبي Library Literacy

ويتضمن هذا النوع مجموعة من المهارات لاستخدام المكتبة باعتبارها مصدراً بحثياً أساسياً للحصول على المعلومات بما يتضمنه ذلك من فهم نظم التصنيف والتعامل مع الفهارس في المكتبات ، واستخدام كافة المصادر والكشافات والأدوات الببليوغرافية والمستخلصات وقواعد البيانات والقدرة على استخراج المعلومات منها والاستفادة منها وتوثيقها بهدف الوصول للاستقلال الذاتي في الحصول على المعلومات

❖ الوعي التقني Computer Literacy

وهو القدرة على استخدام الحاسبات الآلية وبرامجها لتنفيذ مهام عملية مثل برامج معالجة الكلمات.

❖ الوعي الرقمي Digital Literacy

وهو معرفة وفهم الثورة الرقمية بأبعادها وتطبيقاتها في مجالات المعلومات والاتصالات ، كذلك في البحث والتنقصي وتوثيق المعلومات واسترجاعها ومعالجتها في أشكال مختلفة وإنتاجها وتوزيعها أو إرسالها واستقبالها.

❖ الوعي البحثي Research Literacy

يعني القدرة على تحديد مفاهيم البحث وإعداد استراتيجية جيدة للبحث وتحديد مصادر المعلومات بالإضافة إلى القدرة على نقد الأشياء وتحليل المصادر من حيث الكفاية والثقة كذلك قدرة الفرد على

إنتاج النص أو الوسائط المتعددة لتقرير نتائج البحث، فضلاً عن الوعي بقوانين وحقوق النشر (٣٠).

❖ الوعي البصري Visual Literacy

تعد الوسائط المرئية ذات مردود كبير في حفظ ونقل المعلومات منذ النصف الأخير من القرن العشرين وذلك لتفوق الصورة المرئية في التعبير والاتصال والتحكم فيها أكثر من الوسائط المطبوعة.

❖ الوعي الاعلامي Media literacy

يقصد بالوعي الاعلامي القدرة على إعداد الرسالة الإعلامية وتحليل وتقييم وإنتاج الاتصال في تنويعه من الأشكال والاتصال قديم قدم وجود الإنسان على سطح الأرض فهو ضرورة حتمية لتفاعل الإنسان مع البشر ومع الطبيعة والكون من حوله (٣١). وهذه المستويات المتعددة للوعي المعلوماتي مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً للوصول إلى مهارات الوعي المعلوماتي.

خامساً: متطلبات الوعي المعلوماتي:

تعد مهارات الوعي المعلوماتي مجموعة من القدرات الإدراكية التي تحيط بحل المشكلات والتفكير النقدي والتعلم الذاتي والمهارات الشخصية والقدرات الاجتماعية والمواقف والقيم فهي من أهم الضروريات التي يحتاج إليها الأفراد وتتمثل هذه في ثلاثة محاور هي (٣٢):

❖ أولاً: تعلم مهارة المعلومات Information Literacy

ويؤكد هذا المحور على أن الفرد الذي يعد مؤهلاً ومكتسباً لمهارات المعلومات يستطيع أن:

- يصل إلى المعلومات بكفاءة عالية
- يقيم المعلومات بعقلية نقدية وكفاءة
- يستخدم المعلومات بدقة وابتكار

❖ ثانياً: التعلم المستقل Independent Learning

في هذا المحور يعد الفرد متعلماً مستقلاً عندما يكن مؤهلاً معلوماتياً:

- يتابع المعلومات المرتبطة باهتماماته الشخصية
- يقيم النتائج المعلوماتية
- يسعى للتميز في البحث وتوليد المعرفة

❖ ثالثاً: المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility

وفي هذا المحور يعد الفرد الذي يسهم بإيجابية في المجتمع العام مؤهلاً معلوماتياً بأن:

- يدرك أهمية المعلومات بالنسبة للمجتمع الديمقراطي.
- يمارس سلوكاً أخلاقياً فيما يخص المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.
- يسهم بفاعلية في متابعة وتوليد المعلومات.

^{٣٠} - إيمان سلمان أبو رأس . الوعي المعلوماتي وأثره في مجتمع المعلومات .- المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات .- مج ٥١، ٤٤، ٢٠١٦، ص ٥٥.

^{٣١} - مها احمد إبراهيم . الوعي المعلوماتي ضرورة ملحة في القرن الحادي والعشرين :دراسة نظرية وإطالة على الانتاج الفكري العربي والاجنبي .- بحث في علم المكتبات والمعلومات .- ٤٤ (مارس ٢٠١٠) .- ص ٢١ .

^{٣٢} - عزة فاروق جوهرى ، دينا أحمد عرابي . الوعي المعلوماتي لدي القائمين بالاتصال في القطاع الاعلامي :دراسة تقييمية في القطاع الصحفي بالملكة العربية السعودية .- المجلة العربية للإعلام والاتصال ، ١٠٤ (نوفمبر ٢٠١٣) .- ص ٢٢١

سادساً: معوقات الوعي المعلوماتي
هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الوعي المعلوماتي كما ينبغي ومن هذه المعوقات ما يلي:

- تولد فيضان أو تدفق مستمر من المعلومات
- تكلفة التجهيزات الآلية للمعلومات
- تكلفة الوصول الى المعلومات
- عدم وضوح الرؤية امام الأفراد لما يسمي بثورة المعلومات
- قصور دور وسائل الإعلام الجماهيري بالنسبة لتقديمها لهذه الثورة المعلوماتية
- عدم الدعم الكافي لمحور الوعي المعلوماتي وقصور الفهم لدوره في بناء الفرد والمجتمع
- قصور نظرة جميع الكيانات العاملة لفهم الدور الحيوي للوعي المعلوماتي (٣٣).

سابعاً: مظاهر الاهتمام بالوعي المعلوماتي في مجال المكتبات والمعلومات:

نالت حركة الوعي المعلوماتي اهتمام كثير من الدول على رأسها الولايات الامريكية المتحدة وبعض الدول الاوربية في الثمانينات نتيجة لظهور حركة إصلاح التعليم التي تهدف الى اكتساب الطالب القدرات اللازمة للوصول المستقل الى مصادر المعلومات بحيث ينتقل من التعليم المعتمد على التلقين والحفظ الى التعلم المعتمد على المصادر.

كما اهتمت منظمات وجمعيات المكتبات بموضوع الوعي المعلوماتي فقدمت الكثير من البرامج والانشطة والاقسام الخاصة به وأسست منظمات متخصصة وعقدت مؤتمرات وورش عمل ومن اهم مظاهر الاهتمام بالوعي المعلوماتي ما يلي :

١- **جمعية المكتبات الأمريكية (ALA)**: قامت بإنشاء اللجنة الرئاسية للوعي المعلوماتي وهي اللجنة التي أسست المنتدى القومي للمعلومات **National Forum On Information Literacy** عام ١٩٨٩ مقرة جامعة أوزية في كاليفورنيا وهو تحالف لأكثر من ٧٠ منظمة وطنية امريكية وهو حلقة وصل بين مختلف المسسات التعليمية والحكومية لنشاط الوعي المعلوماتي ،الهدف منه تحسين وترويج مفهوم الوعي المعلوماتي على المستوي الوطني والدولي ، ومتابعة الاتجاهات الجديدة والطرق الحديثة لتطوير الوعي المعلوماتي وتشجيع البحث من خلال فرعين من فروعها ،هما (٣٤):

- جمعية مكتبات الكليات والبحث (ACRL):

هذه الجمعية لها جهود بارزة في مجال الوعي المعلوماتي وإعداد البرامج والمعايير وإعداد البرامج والمعايير في هذا المجال . وهذا يتضح في تعريفها للوعي المعلوماتي حيث يعد اكثر تعريف مقبول على نطاق واسع في حقل

^{٣٣} - عزة فاروق جوهري ، دينا احمد عرابي . الوعي المعلوماتي لدي القائمين بالاتصال في القطاع الاعلامي .- مرجع سابق .- ص ٢٢٢ .

^{٣٤} - دياب مفتاح . مصدر سابق .- ص ٢٠ .

المكتبات والمعلومات . ومساهمتها ودعمها في إنشاء معهد الوعي المعلوماتي (ILL) وكذلك في معاييرها للوعي المعلوماتي على مستوى التعليم العالي .

- الجمعية الأمريكية لأمناء المكتبات المدرسية (AASL) :

من اهم مظاهر اهتمام هذه الجمعية بظاهرة الوعي المعلوماتي :إعداد الدراسات والنشرات والادلة التي توضح اهمية هذه البرامج بالاضافة الى اهتمامها باصدار المعايير في هذا المجال حيث قامت بالتعاون مع جمعية الاتصال والتكنولوجيا التعليمية الامريكية عام ١٩٩٨ باصدار معايير الوعي المعلوماتي لأجل تعلم الطلاب .

٢- **اليونسكو**: أولت اليونسكو للوعي المعلوماتي اهتمامها ورعايتها وأكدت على دورها الحاسم في حياة الافراد وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأكدت على ضرورة قيام الحكومات وغيرها للدعم القوي لهذه البرامج واستراتيجيات التعلم مدى الحياة وتطوير مجتمع المعلومات ويتمثل اهتمام اليونسكو في اثنين من المؤتمرات الدولية هي :

- المؤتمر الدولي للوعي المعلوماتي :

عقد في مدينة براغ عام ٢٠٠٣ تحت شعار " نحو مجتمع واعي معلوماتيا
Towards An Information Literacy Society " شارك فيه ٢٣ دولة
وصدر عن هذا المؤتمر "إعلان براغ " والذي تضمن اقتراح المبادئ الاساسية للوعي المعلوماتي ومن بينها أن قيام مجتمع المعلومات هو أساس التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات وانه يجب على الحكومات تطوير برامج فرعية لتحسين الوعي المعلوماتي للتخلص من الفجوة الرقمية
- مؤتمر الاسكندرية:

عقد عام ٢٠٠٥ بدعم من اليونسكو والاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (IFLA) وصدر عنه ما يسمى بيان "الاسكندرية " هذا البيان يضيف الطابع الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مفهوم الوعي المعلوماتي ، ويعلن ان الوعي المعلوماتي يكمن في التعلم مدي الحياة ويمكن الناس في جميع مناحي الحياة من البحث وتقييم وخلق واستخدامالمعلومات على نحو فعال لتحقيق أهدافهم الشخصية والاجتماعية والمهنية والتعليمية وانها حق اساسي من حقوق الانسان في العالم الرقمي ويساعدهم على مواجهة التحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية (٣٥).

٣- **تأسس المعهد الاسترالي النيوزيلندي للوعي المعلوماتي** The Australian & New Zealand Institute For Information Literacy نتيجة لتعاون الجامعات الاسترالية النيوزيلندية بغرض دعم المنظمات والمعاهد والافراد والعمل على زيادة وعيهم المعلوماتي وتضمين

^{٢٥} - حورة نبيل . اتجاهات الاساتذة الجامعيين الجزائريين نحو دور الاعلام الجديد في تشكيل الوعي المعلوماتي : دراسة مسحية على عينة من اساتذة جامعة باتنة ؛ اشراف جمال بن زروق .- الجزائر ،٢٠١٥، أطروحة (ماجستير) .- جامعة الحاج لخضر - باتنة ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية ،قسم العلوم الإنسانية.- ص ١٢١ .

برامج الوعي المعلوماتي في العملية التعليمية بتحديد أفضل الممارسات لتعلم الوعي المعلوماتي وتيسيرها وتنظيمها من خلال دعم التخصص والارتقاء والتسويق والبحث والتطوير

٤- استحداث المعهد المعتمد لأخصائي المكتبات والمعلومات المهنيين Chartered Institute Of Library And Information Professionals في بريطانيا مجموعة الوعي المعلوماتي كجزء فرعي من مجموعة الخدمات الاجتماعية بهدف تزويد منتدي لكل القطاعات المهنية التي تشجع وتناقش وتتبادل المعرفة في موضوع الوعي المعلوماتي في المملكة المتحدة

٥- أنشأت جمعية المكتبات الكندية Canadian Library Association مجموعة ذات اهتمام خاص بالوعي المعلوماتي .

٦- أنشأ دور سميث ومارك ديبل Drew Smith & Mark Dibble دليل على الانترنت للوعي المعلوماتي بعنوان Director Online Information Literacy Resources ليكون بوابة يتيح للمستخدمين العديد من الببلوجرافيات والمؤتمرات واهم المفاهيم والخطط والمنظمات والمعايير والمشاريع والبحوث المرتبطة بمفهوم الوعي المعلوماتي

أما على مستوى العالم العربي والخليج خاصة فإن دلالات الاهتمام بموضوع الوعي المعلوماتي :

- ١- قيام جمعية المكتبات المتخصصة / فرع الخليج بعقد مؤتمرها السنوي الثاني عشر في مسقط بسلطنة عمان في الفترة ما بين ١١-١٣ إبريل تحت شعار الوعي المعلوماتي في مجتمعات دول الخليج والذي ناقش موضوع الوعي المعلوماتي في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي وسلط الضوء على دور المكتبات ومراكز المعلومات في :
 - إبراز أهمية الوعي المعلوماتي في تطوير المجتمعات الخليجية
 - دور ثقافة المعلومات في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون
 - الوعي المعلوماتي ودوره في تنشيط التفاعل بين دول الخليج العربي وبقية دول العالم
 - دور المكتبي وأخصائي المعلومات في نشر الوعي المعلوماتي والثقافة
- (٣٦).

٢- بدأت جامعة الكويت بإدخال مقرر بعنوان " طرق البحث العلمي " عام ١٩٧٣ عند تطبيقها لنظام الساعات المكتسبة وفي بداية الامر كان المقرر اجباريا على طلاب كليات التجارة والاقتصاد والعلوم

السياسية، ثم أصبح اختياريا على مستوى الجامعة مع تعميم نظام الساعات المكتسبة على بقية الكليات بالجامعة اعتبارا من عام ١٩٧٥.

وتعد جامعة الكويت الرائدة في مجال تطبيق توصيات اليونسكو الدولية بإدخال مقررات البحث والتوثيق والاعلام على جميع المستويات التعليمية وذلك من اجل تعريف الطلاب كيفية الوصول الى المعلومات بأنفسهم ومساعدتهم في التعلم الذاتي والمساعدة في حل قضية تفجر المعلومات . هذا وتلت جامعة الكويت جامعات عربية قامت بإدخال مقررات "طرق البحث واستخدام المكتبة " مثل الجامعة الاردنية ،جامعة الملك عبد العزيز بجدة ،جامعة قطر . وهذه الجامعات تعمل بنظام الساعات المعتمدة ايضا . هذا على مستوى المقررات الدراسية بالجامعات العربية أما على مستوى المكتبات الجامعية قامت عمادة المكتبات بجامعة الامارات العربية المتحدة باعداد مجموعة من البرامج الخاصة بالوعي المعلوماتي لدي الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس بالجامعة (٣٧) . ليس هناك اهتمام واضح ببرامج الوعي المعلوماتي ،فالملاحظ ضعف هذا النشاط في المجتمعات العربية ككل وتحول الاتجاه في الفترة الاخيرة نحو التركيز على الوعي الحاسوبي الذي ينصب على تعلم مهارات الحاسوب وتطبيقاته وتقنيات المعلومات في حين المجتمعات المتقدمة حرصت على كلال النشاطين لقوة العلاقة بينهما (٣٨).

يعتبر تطور الوعي المعلوماتي والاهتمام العالمي بجوانبه المختلفة خير دليل على أهميته ومجالات انتشاره فالوعي المعلوماتي يعتبر مرشدا لكل باحث لتزويده بمهارات الوصول للمعلومات فهو الدليل العلمي على الاستخدام الامثل للموارد المعلوماتية .

ثامناً: معايير تقييم الوعي المعلوماتي:

١/٨ :- معيار tool for real – time assessment of information literacy skills

التعريف:-

هو معيار لتقييم مهارات محو الامية المعلوماتية لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية ، تم إنشاؤه عام ٢٠٠٦ م من قبل المكتبيين الاكاديميين بجامعة ولاية kent بالتعاون مع اخصائيي العديد من المكتبات.

- مجاني علي الانترنت

^{٣٧} - مها احمد ابراهيم ،مصدر سابق .- ص ٣٤ .

^{٣٨} - هاشم فرحات ، منظومة الإفادة من المعلومات في سياق النظام الوطني للمعلومات .- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية .- مج ١٢ ،١٦ ،٢٠٠٦ .- ص

- تم تمويل المشروع مبدئياً من قبل معهد تعليم المكتبات والمعلومات و معهد خدمات المكتبات .

تدور اختباره حول :

- ١- تحديد المصادر
 - ٢- تطوير استراتيجيات البحث
 - ٣- تقييم المعلومات
 - ٤- الاستخدامات الاخلاقية للمعلومات .^{٣٩}
- يساعد المعيار اخصائي المكتبات في تقييم وتحسين مدي تأثيرهم في نجاح الطلاب ، وايضا يساعد في تطوير المناهج الدراسية .
- يستند المعيار علي معايير المحتوي الاكاديمي في اوهايو ٢٠٠١م.
- كما يشارك المكتبيون الاكاديميون مع زملائهم المتخصصين في وسائط المكتبات اهتماما مشتركا بمعايير محو الامية المعلوماتية لدي طلاب المدارس الثانوية .
- كم ان المعيار يضمن الخصوصية ، مؤسس علي الويب ، سهل الاستخدام ، ويقدم نتائج فردية ، هدفه تطوير مهارات البحث عن المعلومات لدي الطلاب ، وتقييم مهارات القراءة والكتابة .
- تم تطويره من قبل مستشارين . ٤٠

٢/٨:-اختبارات (Praxis)

التعريف :

هي عبارة عن اختبارات موحدة معتمدة علي جهاز الحاسب الالي تقيس معارف ومهارات المرشحين لعملية التدريس .

تستخدم هذه الاختبارات لقياس المهارات الاكاديمية الخاصة بالقراءة والكتابة والرياضيات ، تم تصميمها لتوفير تقييمات شاملة تقيس معرفة ووعي ومهارة المرشحين لبرامج اعداد معلم .

تستخدم ايضا لاختبارات الترخيص واصدار الشهادات.

-وكذلك قياس المهارات التدريسية العامة والموضوعية التي يحتاجها المعلم لبدء التدريس.

هناك مهارات خاصة باختبارات Praxis:

- ١- المهارات الأكاديمية الأساسية للمعلمين: قراءة الاختبار المستمر
- ٢- المهارات الأكاديمية الأساسية للمعلمين: كتابة الاختبارات المستمرة
- ٣- المهارات الأكاديمية الأساسية للمعلمين: اختبار الرياضيات المستمر
- ٤- المهارات الأكاديمية الأساسية للمعلمين: اختبار جنبا إلى جنب اختبار مستمر^{٤١}

⁶ miller, Christina . trails; tool for real – time assessment of information literacy skills.-the Charleston advisor ,vol17.2016.
Available at; <https://www.ingentaconnect.com/content/charleston/chadv/2016/00000017/00000003/art00015#expand/collapse>

⁷ barbara f. schloman , Julie a. gedeon. creating trails; tool for real – time assessment of information literacy skills.- knowledge quest.

<https://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA169493307&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10949046&p=AONE&sw=w>

⁸.praxis; test dates and centers. Available at; https://www.ets.org/praxis/register/dates_centers/

- التسجيل في الاختبارات طول العام ، لا تتوفر اختبارات **Praxis** خارج الولايات المتحدة الا في مركز Bromitrek .
- لاجراء الاختبارات يتم ارسال نموذج طلب الاختبار وارساله الي البريد الالكتروني الي خدمات الاختبارات التربوية ، ومن ثم الرجوع الي قوائم التعليمات البرمجية لملء النموذج ، ويمكن ايضا التسجيل في الاختبارات عبر الهاتف .
- رسوم الاختبارات ٣٥ دولار .^{٤٢}

٣/٨- معيار (standardized assessment of information literacy skills) (Sails)

النشأة: عام ٢٠٠٠ اطلق فريق جامعة kent state معيار sails بهدف تطوير اختبار موحد لتقييم مهارات محو الامية المعلوماتية.

التعريف: هو معيار معترف بيه وطنيا يساعد أعضاء هيئة التدريس وامناء المكتبات في اختبار مهارات القراءة والكتابة والوعي المعلوماتي لدي الطلاب ومدى معرفتهم بالعالم الرقمي .

أهمية:

- ١- يساعد المعيار في معرفة نقاط القوة والضعف لدي الطلاب.
- ٢- يساعد في تحديد الدورات التدريبية اللازمة لتحسين مهاراتهم.
- ٣- تساعد في توجيه المقررات.
- ٤- اعداد طلاب ناجحين في التعلم والحياة.
- ٥- يحدد المعيار المجالات التي يتمتع فيها الطلاب بمهارات قوية وكيفية

هناك ثلاث انواع للمعيار:

- ١- نوع يعطي نتائج فردية.
 - ٢- نوع خاص بالمجموعات من الطلاب.
 - ٣- نوع يتيح اختيار اسئلة الاختبار.
- جميع انواع المعيار تستند علي معايير الكفاءة لمحو الامية المعلوماتية في acrl للتعليم العالي .
 - اكثر من ٢٠٠ جامعة يستخدموا معيار sails.

مثال :

قامت جامعتي brand man و chab man بقياس الوعي المعلوماتي لدي طلابها عن طريق معيار sails وكانت العينة من الطلاب الجدد و الطلاب القدامي و طلاب مسجلين في دورة محو الامية المعلوماتية وعرضت النتائج في مؤتمر نظمه الجامعة .

اختبارات المعيار تتكون من ٤٥ بند .^{٤٣}

طريقة التعامل مع المعيار:

- يتوجه الطلاب الي موقع sails لاجراء الاختبار المرفوع علي الويب
- لكل طالب اختبار ويكون هذا لمره واحده .
- يتم ارسال الردود الي قاعدة بيانات مركزية لتحليل البيانات وانشاء التقارير واتاحتها .

تدور اسئلة sails حول:

- ١- استراتيجيات البحث
- ٢- اختيار المصادر
- ٣- فهم واستخدام ادوات البحث
- ٤- كيفية تطوير بحثهم
- ٥- تقييم النتائج
- ٦- استرجاع المواد
- ٧- توثيق المصادر
- ٨- ومدي وعيهم بالمسائل القانونية والاجتماعية المتعلقة بالاستخدام الاخلاقي .
- ٩- والقضايا الاقتصادية.

اختبارات ال sails موجهه للتعليم العالي .

- تكلفة الاختبار ٥ دولارات في الاختبار الجماعي.
- تكلفة الاختبار ٦ دولارات في الاختبار الفردي.^{٤٤}

٤/٨ :- معيار Information Literacy Test (ILT) : Information Literacy Test (ILT)

التعريف :

اختبار الوعي المعلومات Information Literacy Test هو اختبار محوسب متعدد الخيارات تم تطويره من قبل مركز جيمس ماديسون للبحوث والتطوير بالتعاون مع مكتبات (JMU) للدراسات البحثية والتقييمية .

وقد تم تصميم هذا الاختبار لقياس معايير كفاءة الوعي المعلوماتي لدى طلاب التعليم العالي سواء كانوا طلاب كليات أو طلاب دراسات عليا من اجل تطوير

¹⁰carolyn j.radcliff . standardized assessment of information literacy skills;what the sails tests reveal over time .-2014.

Available at ; http://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=library_presentations

¹¹.projct (standardized assessment of information literacy skills .available at;

<https://www.projectsails.org/site/>

المتعلمين مدى الحياة وإحداث تغيير في قدراتهم الفكرية من حيث المنطق والتفكير النقدي .

المعايير الخاصة ب (ILT)

١- تحديد طبيعة المعلومات المطلوبة

الطالب الذي لديه وعي معلوماتي لابد ان تكون لديه القدرة على تحديد طبيعة مدى وطبيعة المعلومات التي يحتاج اليها من خلال مجموعة من القدرات :
تحديد المعلومات المطلوبة

تحديد المصادر المحتمل ان يجد فيها هذه المعلومات التي يبحث عنها
معرفة مصطلحات البحث الفعالة
معرفة اين توجد هذه المصادر
الحصول على المصادر
تضييق وتقييم المعلومات

٢- الوصول الى المعلومات المطلوبة بكفاءة وفعالية

الطالب الذي لديه وعي معلوماتي لابد ان تكون لديه القدرة على تحديد واختيار انسب نظم وادوات استرجاع المعلومات التي يحتاج اليها وذلك من خلال مجموعة من القدرات :

تحديد قاعدة البيانات
التمييز بين قواعد البيانات
تحديد استراتيجيات البحث
معرفة الاساليب الصحيحة للتوثيق
الوصول الى المعلومات المطلوبة
أمكانية تعديل استراتيجيات البحث
تحديد ادوات استرجاع بديلة
تكرار البحث باستخدام استراتيجيات اخري
معرفة الاساليب الصحيحة للتوثيق
الوصول الى المعلومات المطلوبة
٣- تقييم المعلومات

الطالب الذي لديه وعي معلوماتي لابد ان تكون لديه القدرة على التقييم النقدي للمعلومات والمصادر الخاصة بها وذلك من خلال مجموعة من القدرات :
تنقية البحث

تقييم المعلومات
المقارنة بين المعلومات الجديدة والمعارف السابقة لتحديد القيمة المضافة

٤- فهم الكثير من القضايا الاخلاقية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة باستخدام المعلومات وذلك من خلال مجموعة من القدرات :

المعرفة المتعلقة بالمصدر سواء من حيث المعرفة او الوصول
معرفة القضايا المتعلقة بخصوصية وامن المعلومات
معرفة حقوق الملكية الفكرية^{٤٥}

٥/٨ :- معيار Research Readiness Self-Assessment (RRSA)

التقييم الذاتي للإستعدادات البحثية:

في عصر يتسم بسهولة الوصول إلى المعلومات ، يحتاج طلاب الجامعات إلى تطوير كفاءاتهم في مجال المعلومات. ويستند التقييم الذاتي للتأهب للبحوث (RRSA) إلى معايير الكفاءة في محو الأمية المعلوماتية للتعليم العالي، ويقيس الكفاءة في الحصول علي المعلومات وتقييم نوعيتها. فقد تم تصميم هذا المعيار لمحو الأمية المعلوماتية
مصممو المعيار:

أنشأه المتخصصون في مجال المكتبات بجامعة ميشيغان المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم تصميمه لقياس المهارات الفعلية والمحتملة الخاصة بالمستخدم على الإنترنت. للبحث عن المعلومات يعزز الوصول إلى المعلومات الرقمية.٤٦
أسباب التصميم:

منذ ما يقرب من عشر سنوات ، أكدت ستورلي وزملاءها في جامعه اريزونا ان "امناء المكتبات يجب أن يكونون علي يقين من ان عملهم والانشطه والمهام التي ينجزونها قد أضافت قيمة للعميل. "
و لإنجاز هذا الغرض ، وجب علي المكتبات "جمع البيانات واستخدامها كاساس اتخاذ القرار بدلا من الاعتماد علي الانطباعات الذاتية والآراء. أو بعبارة أخرى ، تحتاج المكتبات إلى أدله لتخطيط وأدارة مواردها وخدماتها بطرق تضيف قيمة فعالة للعميل. ومع ذلك ، فان العديد من المكتبات مع الاعتراف بالحاجة إلى استخدام البيانات كمارسه اداريه جيده ، غير متأكد من الادله المطلوبة ، وكيفية جمعها وتحليلها ، وأخيرا كيفية استخدامها لتحسين المكتبات. وقد عملت رابطه المكتبات البحثية في أمريكا الشمالية علي معالجه

¹².matthew swain. Information literacy test (ilt) .-2014 available at:
<https://cdn.fsbx.com/v/t59.2708->

¹³ Research Readiness Self-Assessment (RRSA): What is the RRSA?.-wayne state university library system.available at: https://guides.lib.wayne.edu/rrsa?fbclid=IwAR3vk8yE9V8DEkIEXBnbn3WoCrR-fHHlggoL4J_5yqHsVxhZ00SsKu082IU

هذه القضايا من خلال تطوير البرامج والتدريب لمساعدة المكتبات في تحديد وقياس القيمة المضافة للعملاء من خلال أنشطته المكتبة.٤٧
الهدف من تصميمة:

يقوم هذا المعيار على قياس ستة مجالات تنقسم إلى ثلاثة معتقدات ذاتية وتجارب سابقة بالإضافة إلى ثلاث قياسات موضوعية:
أ/ قياس معتقدات ذاتية محددة (الإعتقاد الذاتي والتجارب السابقة):

وهذه وتعكس المهارات البحثية المتصورة كيف ينظر الطلاب الجدد إلى مهاراتهم البحثية والمعلوماتية. وتعكس تجربته البحث والمكتبة عدد المرات التي سيستخدمون فيها المكتبة ، وموقع المكتبة الالكتروني ، ومناقشه مع موظفي المكتبة حول موضوع بحثي ، وكتابه ورقه بحثيه ، وما إلى ذلك.
فهم الموارد العلمية، والانتحال (قياس مدى دراية الطالب بمفهوم الانتحال ومعرفة قوانين حقوق التأليف والنشر)، المواقف الأساسية للتفكير النقدي والتعليم مدى الحياة.

أداه لقياس معارف الطلاب ومهاراتهم في استخدام موارد المكتبات والمعلومات العلمية المحددة في معايير الكفاءة في التعليم العالي لرابطة الكليات ومكتبات البحوث ، فضلا عن قدراتهم البحثية المتصورة. من أجل تثقيفهم حول أحدث التقنيات وموارد المكتبة واعدادهم لكتابه أوراق بحثية.٤٨
ب/ القياس الموضوعي:

وذلك للمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال البحث في موضوع معين وكذلك العوامل المنطقية والمصادر الأساسية مقابل المصادر الثانوية.
"تصفح الإنترنت" يشير إلى ميل الاعتماد علي محرك البحث الشعبي للبحوث العلمية.

"تقييم المعلومات" القدرة علي تحديد المعلومات المستمدة من أنواع مختلفه من المصادر (مجلة النظراء التي خضعت للمراجعة مقارنه بالجريدة الشعبية) والحكم علي موثوقيه المعلومات وجودتها.
كيفية القياس : من خلال الإستراتيجيات المستخدمة في البحث، والأدوات المختلفة لتحديد مواقع المعلومات الموثوقه. وهذه المواقع كالمكتبات وينبغي في هذه الخطوة مراجعة المعلومات للتأكد من الدقة والنزاهة والشمولية.٤٩

¹⁴.steve hillier.measuring value ; acomparison of performance quality .-2005 . available at :

https://www.researchgate.net/publication/242480654_Measuring_value_a_comparison_of_performance_quality_measures_and_outcomes_identified_by_Australian_and_North_American_libraries?fbclid=IwAR046BfnWn_bK5whnJbWl1qvr-GXGal3qXZda51QZXIb0uL1nPttCAU

¹⁵. advanced learning strategies for physicians in training research readiness self – assessment .- wayne stat school of medicine. Available at; <https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fadmissions.med.wayne.edu>

¹⁶.rrsa(Research Readiness Self-Assessment) for postgraduates.

تاسعاً: نموذج بناء الوعي المعلوماتي:

يُطلق على هذا النموذج المهارات الست الكبرى The Big Six Skills والذي طوره كل من " مايكل إيسنبرج Michael Eisenberg "، و" روبرت بركويتز Robert Berkowitz " في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1990م، وهذا النموذج مستخدم على نطاق واسع لتدريس مهارات المعلومات، ويفترض النموذج أن هناك ست مهارات رئيسية ضرورية لحل مشكلة المعلومات بطريقة نظامية، والخطوات تبدو متتابعة.^{٥٠}

ويمكن تلخيص مهارات معايير الوعي المعلوماتي السابق ذكرها ، في هذه المهارات الستة :

المهارة الكبرى الاولى:

تحديد المشكلة

ذلك يعني اهمية تعليم الطلاب كيفية التفكير للوصول الي قرار وحلول لمشكلاتهم .
من امثلة تحديد المشكلة :

تحديد ماهية المطلوب ، ومدى الحاجة للمعلومات ، و مدى اختيار الموضوعات الرئيسية والفرعية .
وايضا تحديد انواع المعلومات اللازمة لحل المشكلة قد تكون نص مكتوب ، رسم بياني ، شريط سمعي او شريط فيديو ...

المهارة الكبرى الثانية :

استراتيجيات البحث عن المعلومات تتمثل في تحديد المصادر المحتملة وتعد خطوة اساسية لحل المشكلة المعلوماتية وتحديد المصادر الالكترونية مثل الاقراص المدمجة و قواعد البيانات عبر الانترنت، وايضا اختيار افضل المصادر .

المهارة الكبرى الثالثة

تحديد مكان المصادر هل هي متوفرة في الصف ام في المكتبة ، ام علي الشبكة الالكترونية ، ام من المجتمع. وايجاد المعلومات داخل المصادر امثله علي ذلك : (عن طريق استخدام الفهرس في الكتب ، استخدام جداول المحتويات ، تحديد اداه بحث في موسوعة الكترونية)

المهارة الكبرى الرابعة

استخدام المعلومات وتعني استخلاص المعلومات التي في المصادر ومعالجتها فان الطلاب يحتاجون في هذه الجزئية الي تفكير ناقد ، واتخاذ القرار بشأن اهمية هذه المعلومات من كونها مفيدة ، مستهدفة ، حديثة ، صحيحة. ومعالجة المعلومات ، واستخلاص المعلومات ذات الصلة .

المهارة الكبرى الخامسة

Available at;

https://www.library.ln.edu.hk/RRSA?fbclid=IwAR3c6sLwYMnf3b9xxlyOnRagPjwk73Y6mfkUs6PoVMETBRKJOls5hj_0G_8

^{٥٠} . جوي تابلور . الوعي المعلوماتي ومراكز مصادر التعلم / تاليف جوري تابلور: ترجمة حمد بن ابراهيم العمران .- الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ، ٢٠٠٨ .

ص ١٦١ .

التركيب أي دمج المعلومات من مصادر متنوعة وتقديمها لتحقيق الحاجة المعلوماتية ، وتحديد افضل الطرق لتوحيد هذه المعلومات ومكاملتها وتنظيمها ، وتقديم هذه المعلومات اما شفوية او بيانية او مكتوبة ...

المهارة الكبرى السادسة

التقويم يشتمل جانبيين أولهما : الي أي درجة تم حل المشكلة المعلوماتية ، وثانيهما : عملية حل المشكلة المعلوماتية نفسها . ٥١

عاشراً : المجالات المرتبطة بالوعي المعلوماتي:

جدول رقم (٣) يوضح النتائج التي تم العثور عليها في مجالات الوعي وذلك من خلال قاعدة البيانات :Emerald

^{٥١} هيام حابك . استخدام ال big 6 لتطبيق محور الامية المعلوماتية .-٢٠١٣- .مدونة نسيج .
متاح من خلال : <http://blog.naseej.com/2013/03/31/big6-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A>

المصطلحات المرتبطة بكل مجال من المجالات المرتبطة بالوعي وفق قاعدة بيانات Emerald	عدد النتائج بقاعدة (Emerald) ، وذلك وفق مصطلح البحث المستخدم	المجالات المرتبطة بمصطلح الوعي	م
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (11) • <u>Equity</u> (8) • <u>Higher Education</u> (8) • <u>Democracy</u> (6) • <u>Academic Libraries</u> (5) • <u>Assessment</u> (5) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Disability</u> (5) • <u>Education</u> (5) • <u>Entrepreneurship</u> (5) • <u>Inequality</u> (5) • <u>Information Literacy</u> (5) • <u>Peace</u> (5) • <u>Poverty</u> (5) • <u>Refugees</u> (5) • <u>Achievement Gap</u> (4) • <u>Children</u> (4) • <u>Collaboration</u> (4) • <u>Communication</u> (4) • <u>Curriculum</u> (4) 	٢٩٢	Information Literacy	.١
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disability</u> (5) • <u>Education</u> (5) • <u>Equity</u> (5) • <u>Entrepreneurship</u> (4) • <u>Health</u> (4) • <u>Inclusion</u> (4) • <u>Poverty</u> (4) • <u>Refugees</u> (4) • <u>Children</u> (3) • <u>Communication</u> (3) • <u>Curriculum</u> (3) • <u>Democracy</u> (3) • <u>Digital Literacy</u> (3) • <u>Diversity</u> (3) 	١٨١	Health Literacy	.٢

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Higher Education</u> (3) • <u>Inequality</u> (3) • <u>Literacy</u> (3) • <u>Acculturation</u> (2) 			
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Literacy</u> (6) <input type="checkbox"/> <u>Refugees</u> (5) <input type="checkbox"/> <u>Education</u> (4) <input type="checkbox"/> <u>Equity</u> (4) <input type="checkbox"/> <u>Acculturation</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Communication</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Democracy</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Digital Divide</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Digital Literacy</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Health</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Inequality</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Mobile Technologies</u> (3) <input type="checkbox"/> <u>Assessment</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Big Data</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Children</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Critical Literacy</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Culture</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Disability</u> (2) <input type="checkbox"/> <u>Historical Thinking</u> (2) 	۱۰۲	Press Literacy	.۳
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (12) • <u>Equity</u> (9) • <u>Higher Education</u> (8) • <u>Democracy</u> (6) • <u>Refugees</u> (6) • <u>Academic Libraries</u> (5) • <u>Assessment</u> (5) • <u>Communication</u> (5) • <u>Curriculum</u> (5) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Disability</u> (5) • <u>Education</u> (5) 	۳۰۰	Research Literacy	.۴

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Entrepreneurship</u> (5) • <u>Inequality</u> (5) • <u>Information Literacy</u> (5) • <u>Peace</u> (5) • <u>Achievement Gap</u> (4) • <u>Children</u> (4) • <u>Collaboration</u> (4) • <u>Digital Divide</u> (4) 			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (6) • <u>Academic Libraries</u> (5) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Education</u> (5) • <u>Information Literacy</u> (5) • <u>Refugees</u> (5) • <u>Assessment</u> (4) • <u>Outreach</u> (4) • <u>Communication</u> (3) • <u>Entrepreneurship</u> (3) • <u>Innovation</u> (3) • <u>LGBTQ+</u> (3) • <u>Academics</u> (2) • <u>Children</u> (2) • <u>Collaboration</u> (2) • <u>Content Analysis</u> (2) • <u>Critical Literacy</u> (2) • <u>Curriculum</u> (2) • <u>Database</u> (2) • <u>Design Thinking</u> (2) 	۱۱۸	Library Literacy	.۵
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (8) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Higher Education</u> (5) • <u>Academic Libraries</u> (4) • <u>Digital Divide</u> (4) • <u>Mobile Technologies</u> (4) • <u>Children</u> (3) • <u>Communication</u> (3) 	۱۶۲	Digital Literacy	.۶

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Critical Literacy</u> (3) • <u>Education</u> (3) • <u>Entrepreneurship</u> (3) • <u>Information And Communication Technology</u> (3) • <u>Information Literacy</u> (3) • <u>Innovation</u> (3) • <u>Learning Analytics</u> (3) • <u>Media Literacy</u> (3) • <u>Refugees</u> (3) • <u>Big Data</u> (2) • <u>Communities</u> (2) • <u>Cross-innovation</u> (2) 			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Higher Education</u> (6) • <u>Literacy</u> (6) • <u>Communication</u> (4) • <u>Digital Divide</u> (4) • <u>Digital Literacy</u> (4) • <u>Disability</u> (4) • <u>Equity</u> (4) • <u>Academic Libraries</u> (3) • <u>Children</u> (3) • <u>Collaboration</u> (3) • <u>Entrepreneurship</u> (3) • <u>Inequality</u> (3) • <u>Learning Analytics</u> (3) • <u>LGBTQ+</u> (3) • <u>Poverty</u> (3) • <u>Academics</u> (2) • <u>Achievement Gap</u> (2) • <u>Assessment</u> (2) 	۱۹۱	Technical Literacy	.۷
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Equity</u> (9) • <u>Literacy</u> (7) • <u>Democracy</u> (6) • <u>Curriculum</u> (5) • <u>Education</u> (5) 	۱۹۶	Political Literacy	.۸

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Higher Education</u> (5) • <u>Peace</u> (5) • <u>Achievement Gap</u> (4) • <u>Health</u> (4) • <u>Inequality</u> (4) • <u>Poverty</u> (4) • <u>Refugees</u> (4) • <u>Reparation</u> (4) • <u>Acculturation</u> (3) • <u>Children</u> (3) • <u>Communication</u> (3) • <u>Critical Literacy</u> (3) • <u>Culture</u> (3) • <u>Disability</u> (3) 			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Democracy</u> (2) • <u>Equity</u> (2) • <u>Achievement Gap</u> (1) • <u>Cultural Revolution</u> (1) • <u>Curriculum</u> (1) • <u>Database</u> (1) • <u>Decentralization Of Education</u> (1) • <u>Democratization</u> (1) • <u>Disability-adjusted Years</u> (1) • <u>Education</u> (1) • <u>Education And Inequality</u> (1) • <u>Empowerment; Peace</u> (1) • <u>Epidemiology</u> (1) • <u>Exhibit</u> (1) • <u>Freedom Of The Internet</u> (1) • <u>Gay Straight Alliance</u> 	۱۲	Diplomatic Literacy	.۹

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (12) • <u>Equity</u> (9) • <u>Higher Education</u> (7) • <u>Democracy</u> (6) • <u>Education</u> (6) • <u>Inequality</u> (6) • <u>Refugees</u> (6) • <u>Academic Libraries</u> (5) • <u>Assessment</u> (5) • <u>Communication</u> (5) • <u>Curriculum</u> (5) • <u>Disability</u> (5) • <u>Entrepreneurship</u> (5) • <u>Peace</u> (5) • <u>Poverty</u> (5) • <u>Achievement Gap</u> (4) • <u>Children</u> (4) • <u>Collaboration</u> (4) 	۲۹۱	Social Literacy	.۱۰
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (11) • <u>Higher Education</u> (8) • <u>Equity</u> (7) • <u>Assessment</u> (5) • <u>Curriculum</u> (5) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Disability</u> (5) • <u>Entrepreneurship</u> (5) • <u>Inequality</u> (5) • <u>Information Literacy</u> (5) • <u>Refugees</u> (5) • <u>Children</u> (4) • <u>Collaboration</u> (4) • <u>Communication</u> (4) • <u>Democracy</u> (4) • <u>Education</u> (4) • <u>Inclusion</u> (4) • <u>Innovation</u> (4) • <u>Mobile Technologies</u> (4) 	۲۵۰	Environmental Literacy	.۱۱

<ul style="list-style-type: none"> •<u>Poverty</u> (4) 			
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Equity</u> (5) •<u>Higher Education</u> (4) •<u>Inclusion</u> (4) •<u>Achievement Gap</u> (3) •<u>Culture</u> (3) •<u>Curriculum</u> (3) •<u>Democracy</u> (3) •<u>Digital Literacy</u> (3) •<u>Disability</u> (3) •<u>Diversity</u> (3) •<u>Education</u> (3) •<u>Health</u> (3) •<u>Inequality</u> (3) •<u>Peace</u> (3) •<u>Poverty</u> (3) •<u>Reparation</u> (3) •<u>Communication</u> (2) •<u>Cultural Expertise</u> (2) 	۱۳۷	Law Literacy	.۱۲
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Inequality</u> (3) •<u>Poverty</u> (3) •<u>Bottom Of The Pyramid</u> (2) •<u>Entrepreneurship</u> (2) •<u>Health</u> (2) •<u>Human Development Index</u> (2) •<u>Literacy</u> (2) •<u>Rural Development</u> (2) •<u>Adult Literacy</u> (1) •<u>Agrarian Political Economy</u> (1) •<u>Alienation Or Exclusion</u> (1) •<u>Alt-labor; Labor Movement</u> (1) •<u>Assemblage</u> (1) 	۳۵	Agricultural Literacy	.۱۳

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Basic Needs</u> (1) • <u>Beneficiaries</u> (1) 			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Collaboration</u> (2) • <u>Cross-innovation</u> (2) • <u>Culture</u> (2) • <u>Education</u> (2) • <u>Entrepreneurship</u> (2) • <u>Health</u> (2) • <u>Higher Education</u> (2) • <u>Human Development Index</u> (2) • <u>Smes</u> (2) • <u>Academic Clusters</u> (1) • <u>Accelerated Internationalization</u> (1) • <u>Acculturation</u> (1) • <u>Adoption</u> (1) • <u>Adult Literacy</u> (1) • <u>Affirmative Action</u> (1) • <u>Alienation Or Exclusion</u> (1) • <u>Alt-labor; Labor Movement</u> (1) • <u>Appropriation</u> (1) • <u>Art</u> (1) 	٥٨	Industrial Literacy	.١٤
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Entrepreneurship</u> (4) • <u>Digital Divide</u> (3) • <u>Inequality</u> (3) • <u>Literacy</u> (3) • <u>Poverty</u> (3) • <u>Big Data</u> (2) • <u>Collaboration</u> (2) • <u>Cross-innovation</u> (2) • <u>Database</u> (2) • <u>Design Thinking</u> (2) • <u>E-inclusion/exclusion</u> (2) • <u>Innovation</u> (2) 	١٠٣	Commercial Literacy	.١٥

<ul style="list-style-type: none"> •<u>Microcelebrity</u> (2) 			
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Equity</u> (9) •<u>Literacy</u> (8) •<u>Democracy</u> (6) •<u>Inequality</u> (6) •<u>Education</u> (5) •<u>Higher Education</u> (5) •<u>Peace</u> (5) •<u>Poverty</u> (5) •<u>Refugees</u> (5) •<u>Achievement Gap</u> (4) •<u>Assessment</u> (4) •<u>Children</u> (4) •<u>Digital Divide</u> (4) •<u>Disability</u> (4) •<u>Entrepreneurship</u> (4) •<u>Health</u> (4) •<u>Reparation</u> (4) •<u>Acculturation</u> (3) 	۲۳۵	Economic Literacy	.۱۶
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Literacy</u> (11) •<u>Equity</u> (9) •<u>Assessment</u> (6) •<u>Democracy</u> (6) •<u>Higher Education</u> (6) •<u>Refugees</u> (6) •<u>Communication</u> (5) •<u>Curriculum</u> (5) •<u>Disability</u> (5) •<u>Education</u> (5) •<u>Peace</u> (5) •<u>Achievement Gap</u> (4) •<u>Collaboration</u> (4) •<u>Entrepreneurship</u> (4) •<u>Reparation</u> (4) •<u>Academic Libraries</u> (3) 	۲۶۱	Cultural Literacy	.۱۷

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Acculturation</u> (3) • <u>Children</u> (3) 			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Literacy</u> (12) • <u>Equity</u> (9) • <u>Higher Education</u> (8) • <u>Assessment</u> (6) • <u>Democracy</u> (6) • <u>Education</u> (6) • <u>Inequality</u> (6) • <u>Information Literacy</u> (6) • <u>Refugees</u> (6) • <u>Academic Libraries</u> (5) • <u>Communication</u> (5) • <u>Curriculum</u> (5) • <u>Digital Literacy</u> (5) • <u>Disability</u> (5) • <u>Entrepreneurship</u> (5) • <u>Peace</u> (5) • <u>Achievement Gap</u> (4) • <u>Children</u> (4) • <u>Collaboration</u> (4) • <u>Content Analysis</u> (4) 	٢٨٦	Educational Literacy	١٨

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن إجمالي عدد البحوث المنشورة في مجالات الوعي السابقة والتي نشرت من خلال قاعدة بيانات Emerald ، وذلك في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، وقد تم إختيار هذه الفترة خصيصاً لأن ما يهم غالبية الباحثين في موضوع ما هو اللجوء إلى هذه الفترات لمعرفة أقرب ما انتهت إليه الدراسات في مجال بحثهم، هذا وقد بلغ مجموع الدراسات المرتبطة بالمجالات التي ارتبطت بمصطلح الوعي (٣,٢٦٠) بحث، وبالنظر إلى هذه المجالات من خلال الجدول السابق يتضح أن:

- أن البحوث المنشورة في الوعي المعلوماتي بلغت نسبتها ٨,٩٥% من الإنتاج الفكري المنشور بقاعدة Emerald، وذلك باستخدام مصطلح Information Literacy، وقد إرتبط البحث من خلاله بعدة مصطلحات أخرى مرتبطة بالبحوث المنشورة في المجال كما هو موضح بالجدول ومن بينها محو الأمية، والتعليم العالي.

- في حين انخفضت النسبة إلى ٥,٥٥% في مجال الوعي الصحي وذلك باستخدام مصطلح Health Literacy، وارتبط البحث بعدة مصطلحات أخرى من بينها الإعاقة، والأطفال.
- وبلغت نسبة البحوث التي تم العثور عليها في مجال الوعي الصحي باستخدام مصطلح (Press Literacy) 4,66%، ومن ضمن المصطلحات التي ظهرت في النتائج والمرتبطة بمصطلح البحث الثقافة والديمقراطية.
- وقد مثلت النسبة في مجال الوعي البحثي ٩,٢٠% وذلك باستخدام مصطلح البحث Research Literacy والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها المناهج الدراسية، والتقييم.
- وعند استخدام مصطلح Library Literacy للعثور على النتائج المتعلقة بالوعي المكتبي بلغت النسبة ٣,٦١% وقد ارتبط المصطلح بمصطلحات أخرى منها الوعي المعلوماتي، وقواعد البيانات.
- وفي مجال الوعي الرقمي بلغت النسبة ٤,٩٦% وذلك باستخدام مصطلح Digital Literacy، وقد ارتبط هذا المصطلح بعدة مصطلحات أخرى ومنها الإلمام بالقراءة والكتابة، التكنولوجيات المتقدمة.
- كما بلغت البحوث في مجال الوعي التقني باستخدام مصطلح Technical Literacy 5,85% من إجمالي البحوث وارتبط المصطلح بعدة مصطلحات أخرى من بينها تحليلات التعلم، والمكتبات الأكاديمية.
- وفي مجال الوعي السياسي بلغت النسبة ٦,٠١% وذلك عند استخدام مصطلح Political Literacy، والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات منها السلام.
- وقد كانت النسبة ضئيلة جدًا في النتائج التي تم العثور عليها في مجال الوعي الدبلوماسي وذلك باستخدام مصطلح Diplomatic Literacy حيث أن نصاب المجال كان ٠,٤٦% من إجمالي البحوث المنشور في مجالات الوعي ومن ضمن المصطلحات التي ارتبطت بمدخل البحث التحول الديمقراطي، والثورة الثقافية.
- وفي مجال الوعي الاجتماعي بلغت نسبة البحوث ٨,٩٢% وذلك باستخدام مصطلح Social Literacy، وقد ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات من ضمنها محو الأمية المعلوماتية، الديمقراطية، فجوة الإنجاز.
- وقد بلغت النسبة في مجال الوعي البيئي ٧,٦٦% من إجمالي الدراسات المنشورة وذلك باستخدام مصطلح Environmental Literacy ليعبر عن مجال الوعي البيئي والذي ارتبطت نتائجه بالبحث به بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها اللاجئون...

- وقد بلغت النسبة ٤,٢٠% في مجال الوعي القانوني وذلك باستخدام مصطلح Law Literacy، والذي ارتبط نتائج البحث باستخدامه بعدة مصطلحات أخرى من ضمنها عدم المساواة، والتعليم العالي.
- في مجال الوعي الزراعي كانت نسبة البحوث المنشورة ضعيفة جداً حيث بلغت ١,٠٧% ولك باستخدام مصطلح Agricultural Literacy، والذي ارتبطت نتائج البحث به بعدة مصطلحات من بينها، الفقر، التنمية البشرية.
- وفي مجال الوعي الصناعي تمثلت نسبة البحوث المنشورة ١,٧٧% من إجمالي البحوث المرتبطة بمجالات الوعي، كما إرتبط مصطلح Industrial Literacy المستخدم للبحث عن النتائج في المجال بعدة مصطلحات من ضمنها الفن وريادة الأعمال.
- وقد بلغت النسبة ٣,١٥% في مجال الوعي التجاري وذلك باستخدام مصطلح Commercial Literacy للبحث عن النتائج المرتبطة بالمجال وقد ارتبط بعدة مصطلحات أخرى كما هو موضح بالجدول.
- كما بلغت النسبة في مجال الوعي الثقافي باستخدام مصطلح Cultural Literacy 8,00% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الثقافة، التعاون.
- وتمثلت النسبة في مجال الوعي الثقافي باستخدام مصطلح Economic Literacy 7,20% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الفقر، والتعويض.
- وقد بلغت النسبة في مجال الوعي التربوي باستخدام مصطلح Educational Literacy 8,77% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الأطفال، التعليم.
- والملاحظ من خلال التعليقات السابقة أن الوعي المعلوماتي هو أكثر مجالات الوعي من خلال هذه القاعدة إنتاجاً للبحوث حيث بلغت نسبته ٩٥%، في حين أن أقل مجالاً في البحوث من خلال نفس القاعدة كان مجال الوعي الدبلوماسي حيث أن نسبته لما تتخطى ٤٨,٠%.

م	المجالات المرتبطة بمصطلح الوعي	عدد النتائج بقاعدة (Ebscohost) ، وذلك وفق مصطلح البحث المستخدم	المصطلحات المرتبطة بكل مجال من المجالات المرتبطة بالوعي وفق قاعدة بيانات Ebscohost
---	-----------------------------------	---	--

جدول رقم (٤) يوضح النتائج التي تم العثور عليها في مجالات الوعي وذلك من خلال قاعدة البيانات Ebscohost:

.١	Information Literacy	٢٦٦,٤٠٨	law & legislation 466 software 383 design & construction 374 genetic aspects 373
.٢	Health Literacy	٤٢٥,٢٢٤	treatment (12,727) therapeutic use (12,067) risk factors (8,941) psychological aspects(5,719) research evaluation(3,15)
.٣	Press Literacy	26,983	sales & prices (176) social aspects (150) risk factors (138) psychological aspects(136)
.٤	Research Literacy	669,421	Academic Journals(1,573,673) Magazines (469,639) Book Reviews (232,606) Trade Publications(127,788) Newspapers (100,647)
.٥	Library Literacy	77,522	juvenile fiction (520) therapeutic use (428) treatment (411) juvenile literature (407)
.٦	Digital Literacy	46,767	social aspects (251) risk factors (218) research evaluation (212) therapeutic use (212)
.٧	Technical Literacy	59,259	therapeutic use (353) risk factors (252) research evaluation (179) psychological aspects(170)

.٨	Political Literacy	85,339	social aspects (1,530) politics & government (1,477)
.٩	Diplomatic Literacy	11,590	Academic Journals(1,573,673) Magazines (469,639) Book Reviews (232,606) Trade Publications(127,788) Newspapers (100,647)
.١٠	Social Literacy	215,784	social aspects (8,483) psychological aspects(3,457) social conditions (2,139) treatment (1,876) risk factors (1,562)
.١١	Environmental Literacy	135,689	environmental aspects(2,416) risk factors (1,429) therapeutic use (1,067) treatment (805)
.١٢	Law Literacy	173,132	therapeutic use (3,961) treatment (3,660) risk factors (2,569) psychological aspects(978) research evaluation (671)
.١٣	Agricultural Literacy	91,820	therapeutic use (797) sales & prices (492) treatment (413) risk factors
.١٤	Industrial Literacy	79,498	therapeutic use (410) developed countries (375) treatment (347) risk factors (330) design & construction(290)
.١٥	Commercial Literacy	60,410	economic aspects (265) risk factors (248)
.١٦	Economic Literacy	131,264	economic aspects (5,087) social aspects (1,161) therapeutic use (881)
.١٧	Cultural Literacy	48,315	psychological aspects 738 developing countries 654

			risk factors 614
١٨.	Educational Literacy	71,103	congresses 186 developing countries 163 training of 162

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن إجمالي عدد البحوث المنشورة في مجالات الوعي السابقة والتي نشرت من خلال قاعدة بيانات Ebscohost ، وذلك في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ ، وقد تم إختيار هذه الفترة خصيصًا لأن ما يهم غالبية الباحثين في موضوع ما هو اللجوء إلى هذه الفترات لمعرفة أقرب ما انتهت إليه الدراسات في مجال بحثهم، هذا وقد بلغ مجموع الدراسات المرتبطة بالمجالات التي ارتبطت بمصطلح الوعي (٢,٦٧٥,٥٢٩) بحث، وبالنظر إلى هذه المجالات من خلال الجدول السابق يتضح أن:

- أن البحوث المنشورة في الوعي المعلوماتي بلغت نسبتها ٩,٩٥% من الإنتاج الفكري المنشور بقاعدة Ebscohost ، وذلك بإستخدام مصطلح Information Literacy، وقد إرتبط البحث من خلاله بعدة مصطلحات أخرى مرتبطة بالبحوث المنشورة في المجال كما هو موضح بالجدول ومن بينها البرمجيات، والقانون.

- في حين انخفضت النسبة إلى ١٥,٨٩% في مجال الوعي الصحي وذلك باستخدام مصطلح Health Literacy، وارتبط البحث بعدة مصطلحات أخرى من بينها الإستخدام العلاجي ، والجوانب النفسية.

- وبلغت نسبة البحوث التي تم العثور عليها في مجال الوعي الصحفي باستخدام مصطلح (1,00% Press Literacy)، ومن ضمن المصطلحات التي ظهرت في النتائج والمرتبطة بمصطلح البحث الجوانب الإجتماعية.

- وقد مثلت النسبة في مجال الوعي البحثي ٢٥,٠٢% وذلك باستخدام مصطلح البحث Research Literacy والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها مراجعات الكتب، والمجلات الأكاديمية.

- وعند استخدام مصطلح Library Literacy للعثور على النتائج المتعلقة بالوعي المكتبي بلغت النسبة ٢,٨٩% وقد ارتبط المصطلح بمصطلحات أخرى منها أدب الأحداث

- وفي مجال الوعي الرقمي بلغت النسبة ١,٧٤% وذلك باستخدام مصطلح Digital Literacy، وقد إرتبط هذا المصطلح بعدة مصطلحات أخرى ومنها تقييم البحوث.

- كما بلغت البحوث في مجال الوعي التقني باستخدام مصطلح Technical Literacy 2,21% من إجمالي البحوث وارتبط المصطلح بعدة مصطلحات أخرى من بينها عوامل الخطر.
- وفي مجال الوعي السياسي بلغت النسبة 3,18% وذلك عند استخدام مصطلح Political Literacy، والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات منها السياسة، والحكومة.
- وقد كانت النسبة ضئيلة جدًا في النتائج التي تم العثور عليها في مجال الوعي الدبلوماسي وذلك باستخدام مصطلح Diplomatic Literacy حيث أن نصاب المجال كان 0,43% من إجمالي البحوث المنشور في مجالات الوعي ومن ضمن المصطلحات التي ارتبطت بمدخل البحث المنشورات التجارية.
- وفي مجال الوعي الإجتماعي بلغت نسبة البحوث 8,06% وذلك باستخدام مصطلح Social Literacy، وقد ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات من ضمنها الظروف الإجتماعية.
- وقد بلغت النسبة في مجال الوعي البيئي 5,07% من إجمالي الدراسات المنشورة وذلك باستخدام مصطلح Environmental Literacy ليعبر عن مجال الوعي البيئي والذي ارتبطت نتائجه بالبحوث به بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها الجوانب البيئية.
- وقد بلغت النسبة 6,47% في مجال الوعي القانوني وذلك باستخدام مصطلح Law Literacy، والذي ارتبطت نتائجه بالبحوث باستخدامه بعدة مصطلحات أخرى من ضمنها عوامل الخطر.
- في مجال الوعي الزراعي كانت نسبة البحوث المنشورة ضعيفة جدًا حيث بلغت 4,43% وذلك باستخدام مصطلح Agricultural Literacy، والذي ارتبطت نتائجه بالبحوث به بعدة مصطلحات من بينها، المبيعات والأسعار.
- وفي مجال الوعي الصناعي تمثلت نسبة البحوث المنشورة 2,97% من إجمالي البحوث المرتبطة بمجالات الوعي، كما ارتبط مصطلح Industrial Literacy المستخدم للبحث عن النتائج في المجال بعدة مصطلحات من ضمنها البلدان المتقدمة في النمو، التصميم والبناء.
- وقد بلغت النسبة 2,25% في مجال الوعي التجاري وذلك باستخدام مصطلح Commercial Literacy للبحث عن النتائج المرتبطة بالمجال وقد ارتبط بعدة مصطلحات أخرى من ضمنها الجوانب الاقتصادية.
- كما بلغت النسبة في مجال الوعي الثقافي باستخدام مصطلح Cultural Literacy 1,80% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة، كما ارتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى كما هو موضح بالجدول.

- وتمثلت النسبة في مجال الوعي الثقافي باستخدام مصطلح Economic Literacy 4,90% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الجوانب الإقتصادية.

- وقد بلغت النسبة في مجال الوعي التربوي باستخدام مصطلح Educational Literacy 2,65% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الأطفال، التعليم.

□ والملاحظ من خلال التعليقات السابقة أن الوعي البحثي هو أكثر مجالات الوعي من خلال هذه القاعدة إنتاجاً للبحوث حيث بلغت نسبته ٢٥,٠٢%، في حين أن أقل مجاً في البحوث من خلال نفس القاعدة كان مجال الوعي الدبلوماسي حيث أن نسبته لما تتخطى ٠,٤٣%.

جدول رقم (٥) يوضح النتائج التي تم العثور عليها في مجالات الوعي وذلك من خلال قاعدة البيانات sage:

م	المجالات المرتبطة بمصطلح الوعي	عدد النتائج بقاعدة (sage) ، وذلك وفق مصطلح البحث المستخدم	المصطلحات المرتبطة بكل مجال من المجالات المرتبطة بالوعي وفق قاعدة بيانات Sage
١.	Information Literacy	13415	Social Sciences & Humanities 3157 Education 1505 Communication & Media Studies 736 Health Sciences 628 Sociology 593 Psychology & Counseling 338 Criminology & Criminal Justice 260
٢.	Health Literacy	9212	Social Sciences & Humanities 1877 Education 778 Health Sciences 673 Sociology 437 Communication & Media Studies 353 Allied Health 269 Public Health 262 Nursing 258 Psychology & Counseling 246
٣.	Press Literacy	6406	Social Sciences & Humanities 1751 Education 733 Communication & Media Studies 418 Sociology 284 Health Sciences 249 Cultural Studies 138 Psychology & Counseling 137 Religion 119 Criminology & Criminal Justice 103 Nursing 95

.٤	Research Literacy	14431	Education 1671 Communication & Media Studies 778 Health Sciences 640 Sociology 639 Psychology & Counseling 355 Criminology & Criminal Justice 270 Allied Health 257 Public Health 248
.٥	Library Literacy	2143	Social Sciences & Humanities 532 Education 299 Communication & Media Studies 107 Sociology 95 Health Sciences 66 Special Education 56 Criminology & Criminal Justice 51 Religion 46 Psychology & Counseling 45 Cultural Studies 37
.٦	Digital Literacy	3943	Social Sciences & Humanities 1152 Education 489 Communication & Media Studies 479 Sociology 131 Cultural Studies 110 Health Sciences 110 Special Education 72 Psychology & Counseling 71 Criminology & Criminal Justice 48

.v	Technical Literacy	7202	Social Sciences & Humanities 1825 Education 888 Communication & Media Studies 481 Sociology 349 Health Sciences 286 Psychology & Counseling 205 Criminology & Criminal Justice 157 Cultural Studies 119 Allied Health 112 Management & Organization Studies 111
.^	Political Literacy	6269	Social Sciences & Humanities 2053 Education 828 Communication & Media Studies 519 Sociology 375 Cultural Studies 171 Psychology & Counseling 128 Religion 127 Criminology & Criminal Justice 124 Politics & International Relations 124 Health Sciences 122
.9	Diplomatic Literacy	275	Social Sciences & Humanities 84 Politics & International Relations 29 Communication & Media

			<p>Studies 21 Education 18 Sociology 15 Religion 11 Cultural Studies 8 Psychology & Counseling 6 Criminology & Criminal Justice 5</p>
.١٠	Social Literacy	13137	<p>Social Sciences & Humanities 3689 Education 1722 Communication & Media Studies 796 Sociology 674 Health Sciences 562 Psychology & Counseling 357 Criminology & Criminal Justice 273 Religion 240 Allied Health 237 Public Health 223</p>
.١١	Environmental Literacy	9352	<p>Social Sciences & Humanities 2466 Education 1256 Communication & Media Studies 573 Sociology 429 Health Sciences 366 Psychology & Counseling 265 Criminology & Criminal Justice 206 Public Health 154 Management & Organization Studies 151 Allied Health 146</p>
.١٢	Law Literacy	4416	<p>Social Sciences & Humanities 1260 Education 491</p>

			<p>Communication & Media Studies 267 Sociology 243 Health Sciences 135 Criminology & Criminal Justice 102 Cultural Studies 97 Religion 96 Psychology & Counseling 95 Politics & International Relations 85</p>
.١٣	Agricultural Literacy	499	<p>Social Sciences & Humanities 184 Education 44 Economics & Development 40 Sociology 37 Management & Organization Studies 29 Communication & Media Studies 18 Politics & International Relations 18 Psychology & Counseling 14 Urban Studies & Planning 14</p>
.١٤	Industrial Literacy	1509	<p>Education 124 Communication & Media Studies 96 Sociology 86 Management & Organization Studies 59 Economics & Development 53 Cultural Studies 47 Politics & International Relations 39 Psychology & Counseling 31 Health Sciences 26</p>

.10	Commercial Literacy	2927	Social Sciences & Humanities 892 Communication & Media Studies 305 Education 280 Sociology 150 Cultural Studies 96 Health Sciences 86 Management & Organization Studies 71 Religion 59 Psychology & Counseling 56 Criminology & Criminal Justice 53
.16	Economic Literacy	7588	Social Sciences & Humanities 2158 Education 932 Communication & Media Studies 485 Sociology 418 Health Sciences 217 Psychology & Counseling 200 Management & Organization Studies 168 Criminology & Criminal Justice 164 Cultural Studies 152 Economics & Development 142
.17	Cultural Literacy	9939	Education 1321 Communication & Media Studies 676 Sociology 534 Health Sciences 382 Psychology & Counseling

			243 Criminology & Criminal Justice 215 Cultural Studies 207 Religion 192
.١٨	Educational Literacy	13210	Social Sciences & Humanities 3233 Education 1722 Communication & Media Studies 609 Health Sciences 599 Sociology 588 Psychology & Counseling 342 Criminology & Criminal Justice 263 Public Health 241 Allied Health 233 Nursing 228

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن إجمالي عدد البحوث المنشورة في مجالات الوعي السابقة والتي نشرت من خلال قاعدة بيانات Sage ، وذلك في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ ، وقد تم إختيار هذه الفترة خصيصًا لأن ما يهم غالبية الباحثين في موضوع ما هو اللجوء إلى هذه الفترات لمعرفة أقرب ما انتهت إليه الدراسات في مجال بحثهم، هذا وقد بلغ مجموع الدراسات المرتبطة بالمجالات التي ارتبطت بمصطلح الوعي (١٢٥٨٧٣) بحث، وبالنظر إلى هذه المجالات من خلال الجدول السابق يتضح أن:

- أن البحوث المنشورة في الوعي المعلوماتي بلغت نسبتها ٦٥,٩٥% من الإنتاج الفكري المنشور بقاعدة Sage ، وذلك باستخدام مصطلح Information Literacy ، وقد إرتبط البحث من خلاله بعدة مصطلحات

- أخرى مرتبطة بالبحوث المنشورة في المجال كما هو موضح بالجدول ومن بينها التعليم، والعلوم الإجتماعية.
- في حين انخفضت النسبة إلى ٧,٣٣١% في مجال الوعي الصحي وذلك باستخدام مصطلح Health Literacy، وارتبط البحث بعدة مصطلحات أخرى من بينها التمريض، والصحة العامة.
 - وبلغت نسبة البحوث التي تم العثور عليها في مجال الوعي الصحفي باستخدام مصطلح Press Literacy 5,08%، ومن ضمن المصطلحات التي ظهرت في النتائج والمرتبطة بمصطلح البحث ثقافة الطلاب.
 - وقد مثلت النسبة في مجال الوعي البحثي ١١,٤٦% وذلك باستخدام مصطلح البحث Research Literacy والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها دراسات الإتصال والإعلام، والتعليم.
 - وعند استخدام مصطلح Library Literacy للعثور على النتائج المتعلقة بالوعي المكتبي بلغت النسبة ١,٧٠% وقد ارتبط المصطلح بمصطلحات أخرى منها الدراسات الثقافية، والتعليم الخاص.
 - وفي مجال الوعي الرقمي بلغت النسبة ٣,١٣% وذلك باستخدام مصطلح Digital Literacy، وقد ارتبط هذا المصطلح بعدة مصطلحات أخرى ومنها التعليم، وثقافة الطلاب.
 - كما بلغت البحوث في مجال الوعي التقني باستخدام مصطلح Technical Literacy 5,72% من إجمالي البحوث وارتبط المصطلح بعدة مصطلحات أخرى من بينها علم الإجتماع.
 - وفي مجال الوعي السياسي بلغت النسبة ٤,٩٨% وذلك عند استخدام مصطلح Political Literacy، والذي ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات منها الدين، والسياسة والعلاقات الدولية.
 - وقد كانت النسبة ضئيلة جدًا في النتائج التي تم العثور عليها في مجال الوعي الدبلوماسي وذلك باستخدام مصطلح Diplomatic Literacy حيث أن نصاب المجال كان ٠,٢١% من إجمالي البحوث المنشور في مجالات الوعي ومن ضمن المصطلحات التي ارتبطت بمدخل البحث السياسة والعلاقات الدولية.
 - وفي مجال الوعي الإجتماعي بلغت نسبة البحوث ١٠.٤٣% وذلك باستخدام مصطلح Social Literacy، وقد ارتبطت نتائجه بعدة مصطلحات من ضمنها الظروف الإجتماعية والإنسانيات.
 - وقد بلغت النسبة في مجال الوعي البيئي ٧.٤٢% من إجمالي الدراسات المنشورة وذلك باستخدام مصطلح Environmental Literacy ليعبر عن مجال الوعي البيئي والذي ارتبطت نتائجه بالبحث به بعدة مصطلحات أخرى ومن بينها الإدارة والدراسات التنظيمية.

- وقد بلغت النسبة ٣,٥٠% في مجال الوعي القانوني وذلك باستخدام مصطلح Law Literacy، والذي ارتبطت نتائج البحث باستخدامه بعدة مصطلحات أخرى من ضمنها علم الجريمة والعدالة الجنائية.

- في مجال الوعي الزراعي كانت نسبة البحوث المنشورة ضعيفة جداً حيث بلغت ٠,٣٩% وذلك باستخدام مصطلح Agricultural Literacy، والذي ارتبطت نتائج البحث به بعدة مصطلحات من بينها، الدراسات والتخطيط الحضري.

- وفي مجال الوعي الصناعي تمثلت نسبة البحوث المنشورة ١,١٩% من إجمالي البحوث المرتبطة بمجالات الوعي، كما إرتبط مصطلح Industrial Literacy المستخدم للبحث عن النتائج في المجال بعدة مصطلحات من ضمنها الإقتصاد والتنمية.

- وقد بلغت النسبة ٢,٣٢% في مجال الوعي التجاري وذلك باستخدام مصطلح Commercial Literacy للبحث عن النتائج المرتبطة بالمجال وقد ارتبط بعدة مصطلحات أخرى من ضمنها الإدارة والدراسات التنظيمية.

- وتمثلت النسبة في مجال الوعي الإقتصادي باستخدام مصطلح Economic Literacy 6,02% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها الجوانب الإقتصادية.

- كما بلغت النسبة في مجال الوعي الثقافي باستخدام مصطلح Cultural Literacy 7,89% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى منها التعليم.

- وقد بلغت النسبة في مجال الوعي التربوي باستخدام مصطلح Educational Literacy 10,49% من إجمالي البحوث المنشورة في الوعي من خلال هذه القاعدة ، كما أرتبط مصطلح البحث المستخدم بعدة مصطلحات أخرى من بينها التمريض، والصحة العامة.

والملاحظ من خلال التعليقات السابقة أن الوعي المعلوماتي هو أكثر مجالات الوعي من خلال هذه القاعدة إنتاجاً للبحوث حيث بلغت نسبته ٦٥,٩٥% في حين أن أقل مجالاً في البحوث من خلال نفس القاعدة كان مجال الوعي الدبلوماسي حيث أن نسبته لما تتخطى ٠,٢١%.

ومن خلال عرض الجداول والتحليلات السابقة يمكننا القول بأن أكثر القواعد نشرًا للبحوث في المجالات المرتبطة بالوعي هي قاعدة بيانات Ebscohost، حيث بلغت البحوث المنشورة بها (٢,٦٧٥,٥٢٩)، بحثًا تلاها قاعدة بيانات Sage ، فقد بلغ مجموع الدراسات المرتبطة بالمجالات التي ارتبطت بمصطلح

الوعي (١٢٥٨٧٣) بحث، وأقلهم نشرًا للإنتاج الفكري في مجالات الوعي كانت قاعدة البيانات Emerald حيث بلغ إجمالي بحوثها في هذا القطاع (٣,٢٦٠) بحثًا.

أن مجال الوعي الدبلوماسي هو الأقل إنتاجًا بين مجالات الوعي في البحوث حيث بلغت نسبته ٠.٤٢% من إجمالي نسبة البحوث المنشورة في مجالات الوعي بالقواعد الثلاث (Ebscohost Emerald, Sage). بينما كانت النسبة الأعلى للوعي البحثي؛ فقد بلغت نسبتة ٢٤,٣٩% من إجمالي البحوث المنشورة في مجالات الوعي بالقواعد الثلاث السابقة.

ثانياً : الجانب الخاص بالتمكين :-

أولاً: مفهوم التمكين:

التمكين لغة تعني التقوية، أو التعزيز، ويمكن تعريف التمكين على مستوى الفرد بأنه جعل الفرد قادراً على اتخاذ القرارات في ما يخص التحديات، والمشكلات التي تواجهه خلال العمل بكل حرية، واستقلالية^(٥٢).

ويعرف التمكين اصطلاحاً بأنه :

التمكين عملية تسعى إلى تعزيز المشاركة النشطة للأفراد في اتخاذ القرار لتحسين أوضاعهم الحياتية من خلال تعزيز قدراتهم وزيادة الفرص والخيارات المتاحة لهم. ومن ثم فهو يتطلب مجموعة من السياسات والأفعال في بيئة مواتية تتيح المشاركة الإيجابية والفاعلة. وبعد التمكين عنصرًا أساسيًا في عملية التغيير الاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية^(٥٣) ويعرف أيضاً بأنه : عملية اجتماعية متعددة الأبعاد تساعد البشر في ان يتحكموا في حياتهم الخاصة ، وهو عملية تعزيز القوة التي يستخدمها البشر في حياتهم الخاصة وفي مجتمعاتهم^(٥٤)

المفاهيم الاخرى ذات العلاقة مثل :

- مفهوم القوة Power
- مفهوم زيادة الوعي Increase Awareness
- الديمقراطية Democracy
- مفهوم المساعدة الذاتية Self Help
- مفهوم المطالبة Claim
- مفهوم تعزيز القوى Strengthen Power (٥٥).

^(٥٢) - ساخي بويكر ، اشراف / امد تبغزة .تمكين العاملين وعلاقته بجودة الحياة الوظيفية في ضوء الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي ،٢٠١٦(الطروحة ماجستير)

^(٥٣) - ابتسام الجعفر اوي . التمكين من اجل التنمية والعدالة الاجتماعية .- المجلة المصرية للتنمية والتخطيط .- مج ٢١ ، ع ١ (يونيو ٢٠١٣) .- ص ٧٠.

^(٥٤) - عزة جوهري ، سارة قشقرى . مصدر سابق .- ص ٣٢ .

ثانياً: فوائد التمكين:
اولاً: بالنسبة للمنظمة :

- ارتفاع الانتاجية.
- انخفاض نسبة الغياب ودوران العمل.
- تحسين جودة الإنتاج أو الخدمات.
- تحقيق مكانة متميزة .
- زيادة القدرة التنافسية.
- زيادة التعاون علي حل المشكلات.
- ارتفاع القدرات الابتكارية.

ثانياً: بالنسبة للفرد:

- اشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الذات.
- ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل.
- ارتفاع ولاء الفرد للمنظمة .
- احساس الفرد بالرضا عن وظيفته ورؤسائه.
- ارتفاع الدافعية الذاتية للفرد .
- تنمية الشعور بالمسؤولية. ٥٦

ثالثاً: أبعاد التمكين:

- التمكين كتصرف (act): وهو منح القوة للشخص المراد تمكينه.
- التمكين كعملية (process): العملية التي تؤدي الي استعمال القوة.
- التمكين كحالة نفسية (psychological state) : وهي ادراك التصرف.

فيما ذكرت سيراتزر أن للتمكين ٤ أبعاد هما :

١- المعني

٢- الاستقلالية

٣- الكفاءة

٤- مجال التأثير ٥٧

رابعاً: خصائص التمكين:

توجد عدة خصائص للتمكين يمكن تناولها على النحو التالي :
- التمكين قوة وسلطة يرتبط بالقدرات والإمكانات

^{٥٥} - صابرين عربي سعد . تمكين فقراء الريف المصري . - مجلة الخدمة الاجتماعية . - ٥٤ ع (يونيو ٢٠١٥) . - ص ٢٢٣ .

^{٥٦} باحدي قدور/ بديدة مجد . أثر استراتيجيات تمكين العاملين علي تحقيق الرضا الوظيفي داخل المؤسسات ، ٢٠١٣ ،

متاح من خلال:

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_569.pdf

^{٥٧} ساخي ابوبكر . - مصدر سابق

- التمكين حرية وإبداع
 - التمكين هدف من اهداف رعاية ومقابلة الحاجات الإنسانية
 - يتوقف التمكين على الاطار الثقافي والقيمي وراس المال الاجتماعي فى المجتمع
 - يرتبط التمكين بالمبادرة والجودة والمسؤولية الكاملة فى الاداء
 - إقناع الذات والآخر بالقدرة على التمكين
 - وسيلة لتحقيق الاهداف المجتمعية ومؤشرات لعائد التنمية والرعاية الإنسانية
 - وسيلة للعدالة ومحاربة الفساد وزيادة الثقة والتضامن الاجتماعي^{٥٨}
- خامساً: مبادئ التمكين:**

يعتمد التمكين على عدة مبادئ منها :

- مبدأ المشاركة : يعد مبدأ المشاركة من أهم المبادئ التى تناسب التمكين حيث انه يبني أساس عمله على المشاركة بين أفراد المجتمع والإحساس بمشكلاتهم النابعة منهم والمشاركة فى حلها بناء على قدراتهم واستثمار موارد مجتمعهم .
- مبدأ الاعتماد على الذات : يسعى مدخل التمكين إلى العمل على تنمية قدرات أفراد المجتمع الشخصية لكى يتمكنوا من مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم وبأقل الإمكانيات المتاحة فى مجتمعهم المحلي .
- مبدأ البدء مع المجتمع من حيث هو : وذلك من خلال التعامل من الافراد كما هو ثم محاولة مساعدتهم لتنمية قدراتهم وأيضاً التعامل مع المجتمع بموارده المتاحة فقط ثم يحاول تنميتها وإيجاد مصادر أخرى لتدعيمها .
- مبدأ العدالة المجتمعية : إن مدخل التمكين يسعى إلى إحداث وتحقيق المساواة والعدالة بين الافراد فى المجتمع والعمل على الدفاع عن الافراد المحرومين والضعفاء ويتم ذلك بشكل وبأسلوب موضوعي بعيد عن التحيز لشخصي
- مبدأ المسؤولية : يعد الوصول للمعلومات والحصول عليها شرطاً من شروط المسؤولية وإعطاء الفرص للمواطن لمراقبة أداء الحكومة كما ان المسؤولية أداة فعالة لتصبح الداء والمطالبة وتبني مطالب وحاجات المواطنين
- مبدأ العدالة والمساواة القانونية : التى ترتبط بحقوق المواطنة والحقوق والواجبات مما يتطلب المساواة والعدالة فى التشريع بين المواطنين جميعاً بتباين انتماءاتهم الفئوية أو الجنسية او المهنية إلى غير ذلك من جوانب انتماءات أفراد المجتمع .^{٥٩}

^{٥٨} - طلعت مصطفى السروجي . راس المال الاجتماعي . - القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . - ص ٢٥٨ .

^{٥٩} - سوسن عثمان عبد الطيف . التمكين وأجهزته . - القاهرة : المعهد العالى للخدمة الاجتماعية . - ص ٩٠ .

سادساً: معوقات التمكين:

تواجه عملية التمكين عند تطبيقها بعض المعوقات منها:

- ١- الهيكل التنظيمي الهرمي.
- ٢- المركزية الشديدة في سلطة اتخاذ القرارات
- ٣- خوف الإدارة العليا من فقدان السلطة
- ٤- عدم الرغبة في التغيير
- ٥- خوف الإدارة الوسطي من فقدان وظائفها والسلطة.
- ٦- خوف العاملين من تحمل السلطة والمسؤولية
- ٧- الانظمة والإجراءات الصارمة التي لا تشجع علي المبادأة والابتكار.
- ٨- السرية في تبادل المعلومات
- ٩- ضعف نظام التحفيز
- ١٠- تفضيل أسلوب القيادة الإدارية التقليدية
- ١١- ضعف التدريب والتطوير الذاتي
- ١٢- عدم الثقة الإدارية
- ١٣- عدم ملائمة نظام المكافآت.^{٦٠}

^{٦٠} ياحدي قنور. مرجع سابق .

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج:

- ١- ان مصطلح الوعي المعلوماتي ليس فقط مقتصرًا علي مجال المكتبات والمعلومات وانما مرتبط بالمجالات الاخرى كالصحة والسياسة والاقتصاد ... الخ .
- ٢- وجود العديد من المعايير المهمة لقياس الوعي المعلوماتي .
- ٣- تبين من خلال الدراسة ان هناك اهتمام كبير من قبل منظمات وجمعيات المكتبات بموضوع الوعي المعلوماتي فقدمت الكثير من البرامج والانشطة والاقسام الخاصة به وأسست منظمات متخصصة وعقدت مؤتمرات وورش عمل.
- ٤- ولقد تبين من خلال البحث في الإنتاج الفكري التقليدي والإلكتروني في مجال المكتبات والمعلومات أن موضوع الوعي المعلوماتي Information Literacy ظهر في السنوات الماضية كأحد أهم الموضوعات الحديثة.
- ٥- كما تبين أن أكثر القواعد نشرًا للبحوث في المجالات المرتبطة بالوعي هي قاعدة بيانات Ebscohost ، حيث بلغت البحوث المنشورة بها (2,675,529)، بحثًا تلاها قاعدة بيانات Sage ، فقد بلغ مجموع الدراسات المرتبطة بالمجالات التي ارتبطت بمصطلح الوعي (125873) بحث، وأقلهم نشرًا للإنتاج الفكري في مجالات الوعي كانت قاعدة البيانات Emerald حيث بلغ إجمالي بحوثها في هذا القطاع (3,260) بحثًا.
- ٦- أن مجال الوعي الدبلوماسي هو الأقل إنتاجًا بين مجالات الوعي في البحوث حيث بلغت نسبته 042% من إجمالي نسبة البحوث المنشورة في مجالات الوعي بالقواعد الثلاث (Sage، Emerald Ebscohost).
- ٧- بينما كانت النسبة الأعلى الوعي البحثي؛ فقد بلغت نسبة 24,39% من إجمالي البحوث المنشورة في مجالات الوعي بالقواعد الثلاث السابقة.

ثانياً : التوصيات :

توصي الدراسة ب :

- ١- تزويد مكتبات الجامعات المختلفة طلابها المهارات المعلوماتية باستخدام التقنيات الحديثة .
- ٢- ان يستخدم اعضاء هيئة التدريس معايير تقييم الوعي المعلوماتي مع طلابهم ، حتي يكونوا علي دراية بنقاط الضعف والقوة لديهم ، وايضا حتي يتمكنوا من وضع المقررات الدراسية التي تلبي حاجاتهم.

- ٣- علي المؤسسات البحثية والمهنية والتعليمية اعداد دورات تدريبية متخصصة لنشر وتعميم مفهوم الوعي المعلوماتي وبيان اهميته للافراد في المجتمع ، ودوره في رفع الثقافة وتعزيز الثقة لديهم.
- ٤- ان تتضمن سياسة المكتبات ورسالتها المعايير التي تكسب المستفيدين المهارات المعلوماتية التي تساعدهم علي تحديد وتحليل واعداد المعلومات من المصادر المتاحة ، لحل مشكلاتهم واتخاذ قرارات صحيحة .
- ٥- العمل باستمرار علي تنمية مهارات الاخصائيين بالمكتبات المختلفة ، لمواكبة التحديات التي تواجههم في بيئة العمل ، والانفجار المعرفي ، والتطور التقني والتكنولوجي .
- ٦- ضرورة اعداد برامج لمحو الامية المعلوماتية لكل فئات المجتمع.
- ٧- ارتباط الوعي المعلوماتي بكافة الأنشطة الحياتية.

قائمة المصادر والمراجع

المصادر العربية :

١- أحمد بدر. "محو الأمية المعلوماتية والدخول إلى القرن الحادي والعشرين".
الإتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات.- مج3، ع5(1996).

٢- محو الامية
المعلوماتية والدخول الى القرن الحادي والعشرين .- القاهرة :دار غريب ،2002

٣- أماني ثابت زين الدين. أماني ثابت زين الدين . معايير الوعي المعلوماتي في
مرحلة التعليم الجامعي :دراسة تحليلية تقييمية ؛إشراف أماني زكريا الرمادي .-
الإسكندرية ،2014 ،أطروحة (ماجستير) .- جامعة الإسكندرية ،كلية الآداب ،
قسم المكتبات والمعلومات .

٤- أمل حسين عبد القادر. أمل حسين عبد القادر." الأمية المعلوماتية.. عائق إتاحة
المعرفة والوصول الحر للمعلومات". مؤتمر إتاحة المعرفة وحق الوصول
للمعلومات : التحديات والتوجيهات وتطلعات المستقبل. ١٥-١٦ مايو ٢٠١٣ .

٥- إبتسام الجعفر اوي . التمكين من اجل التنمية والعدالة الاجتماعية .- المجلة
المصرية للتنمية والتخطيط .- مج ٢١ ، ع١ (يونيو ٢٠١٣) .-ص ص ٧٠-
٨٢ .

٦- - إيمان جميل عبد الفتاح ، إبراهيم حربي هاشم . مستوي الوعي المعلوماتي في
المجتمع الأكاديمي :دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء
التطبيقية .- المجلة التربوية .- مج 30 ، ع119 (يونيو 2016) .- ص ص 153-
192 .

٧- إيمان سلمان أبو رأس ، اروي ممدوح الكلالدة . الوعي المعلوماتي وأثره في
مجتمع المعلومات .- المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات .- مج 51، ع4
،2016.- ص ص 49-73 .

٨- باحدي قدور/ بديدة محمد .أثر استراتيجية تمكين العاملين علي تحقيق الرضا
الوظيفي داخل المؤسسات ،٢٠١٣ متاح من خلال:

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_569.pdf

٩- جوي تايور . الوعي المعلوماتي ومراكز مصادر التعلم / تاليف جوري تايور:
ترجمة حمد بن ابراهيم العمران .- الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ،2008 .

١٠- حورة نبيل . اتجاهات الاساتذة الجامعيين الجزائريين نحو دور الاعلام الجديد
في تشكيل الوعي المعلوماتي : دراسة مسحية على عينة من أساتذة جامعة باتنة ؛
إشراف جمال بن زروق .- الجزائر ،2015،أطروحة(ماجستير) .- جامعة

الحاج لخضر- باتنة ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية ،قسم العلوم الإنسانية.

١١- ساخي ابوبكر ، اشراف / امجد تيغزة .تمكين العاملين وعلاقته بجودة الحياة الوظيفية في ضوء الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي ،٢٠١٦(اطروحة ماجستير)

متاح من خلال :
[http://www.univ-
oran2.dz/images/these_memoires/FSS/Magister/TMSS-
64/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3
%D8%AA%D9%8A%D8%B1.pdf](http://www.univ-
oran2.dz/images/these_memoires/FSS/Magister/TMSS-
64/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3
%D8%AA%D9%8A%D8%B1.pdf)

١٢- سوسن عثمان عبد اللطيف . التمكين وأجهزته .- القاهرة : المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .

١٣- صابرين عربي سعد . تمكين فقراء الريف المصري .- مجلة الخدمة الاجتماعية .- ع ٥٤ (يونيو ٢٠١٥) .- ص ص ٢٣١-٢٥٤.

١٤- طلعت مصطفى السروجي . راس المال الاجتماعي .- القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية .

١٥- عبير هلال عبدالعال محمد. قياس مدي كفاية مهارات محو الامية المعلوماتية لطلبة كلية الاداب والعلوم بجامعة المرقب وانعكاساتها علي دعم مبادئ الحكومة الالكترونية .-اعلم،٢٠١٤. متاح :

https://arabafli.org/medialibrary/journal%20issue%2013/aber_helal.pdf

١٦- عزة فاروق جوهرى ، دينا أحمد عرابي . الوعي المعلوماتي لدي القائمين بالاتصال في القطاع الاعلامي :دراسة تقييمية فى القطاع الصحفي بالمملكة العربية السعودية .- المجلة العربية للإعلام والإتصال ، ع 10 (نوفمبر 2013) .- ص 221

١٧-١-١

، سارة عبد الرحيم قشقرى . دور التواصل الرقمي في دعم مفهوم التمكين المعرفي للمرأة السعودية .- مجلة كلية الاداب ،٣٢٤ (يوليو – سبتمبر ٢٠١٤) .- ص ص ١٥-٧٠ .

١٨- فوزية السلمي ،هدى العمودي . الوعي المعلوماتي فى المجتمع الاكاديمي : دراسة تطبيقية على طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز .- مجلة دراسات المعلومات ،ع3 (سبتمبر2008) .- ص ص 161-224 .

١٩- مروة السيد سعيد حسن عماشة. الوعي المعلوماتي لدي طالبات كليات جامعة الجوف .- المجلة العربية للدراسات المعلوماتية ،ع 7 (يناير 2017) .- ص ص 43-92 .

٢٠- مفتاح دياب . قضايا معلوماتية :اتجاهات حديثة في دراسات المعلومات .- عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2007 .

٢١- مها احمد إبراهيم . الوعي المعلوماتي ضرورة ملحة فى القرن الحادي والعشرين :دراسة نظرية وإطلالة على الانتاج الفكري العربي والاجنبي .- بحوث فى علم المكتبات والمعلومات .- ع 4 (مارس 2010) .- ص ص 1-21 .

٢٢- نهلاء داوود الحمود . دراسة تطبيقية علي المجتمع الاكاديمي في كلية التربية الاساسية في الكويت،2010.-المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية:جامعة الكويت.

متاح من خلال : <http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=e>

٢٣- هاشم فرحات. منظومة الإفادة من المعلومات فى سياق النظام الوطني للمعلومات .- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية .- مج 12 ، ع1 ، 2006 .- ص ص 132 – 164 .

٢٤- هيام حايك . استخدام ال big 6 لتطبيق محو الامية المعلوماتية .-2013.-

مدونة نسيج .متاح من خلال : <http://blog.naseej.com/2013/03/31/big6>

٢٥- الوعي المعلوماتي. متاح من خلال الرابط التالي:

<https://section1i8.files.wordpress.com/.../d985d981d987d988d985-d8a7d984d988d8...>

٢٦- وفاء أحمد سعيد البياتي . الوعي المعلوماتي للمجتمع الأكاديمي في جامعة بغداد: دراسة تطبيقية .- مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية ، ع 2 ، 2015 .- ص ص 542- 565 .

المصادر الأجنبية:

- 1- Advanced learning strategies for physicians in training research readiness self – assessment. - Wayne stat school of medicine. Available at;
<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fadmissions.med.wayne.edu>
- 2- Barbara f. schoolman, Julie a. gedeon creating trails; tool for real – time assessment of information literacy skills.- knowledge quest.<https://go.galegroup.com/ps/anonymou?id=GALE%7CA169493307&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10949046&p=AONE&sw=w>
- 3- Carolyn j.radcliff. Standardized assessment of information literacy skills; what the sails tests reveal over time.-2014.Available at;
http://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=library_presentations
- 4- Chanchinmawia, F,Manoj ,V. Assessment Of Information Literacy Skills Among Students Of Academy Of Integrated Christian Studies ,Aizawl: Survey ..- Journal Of Library & Information Science .- Vol 7(3) ,(Sep2017).- pp387-399
- 5- Elena maceviciute. Information needs research in Russia and Lithuania.-ir information research, vol.11, 2006. Available at;
<http://www.informationr.net/ir/11-3/paper256.html>
- 6- ILG LAUNCH NEW CILIP INFORMATION LITERACY DEFINITION.- /2018.Available at: <https://infolit.org.uk/new-il-definition>
- 7- K.l, murrell, and m, Meredith, empowering employee, New York, 2000.available at; <https://www.amazon.com/Empowering-Employees-Kenneth-L-Murrell/dp/0071356169>
- 8- Luu, K& Freeman, J. An Analysis of the Relationship between Information and Communication Technology (ICT) and Scientific Literacy in Canada and .Australia. - Computer &Education. - Vol 56, (May 2011).-pp1072- 1082

- 9- Matthew swain. Information literacy test (ilt).-2014 available at:
<https://cdn.fsbx.com/v/t59.2708>
- 10- Miller, Christina. Trails; tool for real – time assessment of information literacy skills.-the Charleston advisor, vol17.2016.Available at;
<https://www.ingentaconnect.com/content/charleston/chadv/2016/00000017/00000003/art00015#expand/collapse>
- 11- Praxis; test dates and centers. Available at;
https://www.ets.org/praxis/register/dates_centers
- 12- _____; tests. Available at;
<https://www.ets.org/praxis>
- 13- Project (standardized assessment of information literacy skills .available at;
<https://www.projectsails.org/site>
- 14- Raphael,Bapartment& Salawu ,Abiodun. Media Literacy Access And Political Participation Among South African Black Youth : Astudy Of North – Weast University Mafikeng .- J Communication .- 6(1) ,2015 .- p p207 - 218.
- 15- Research Readiness Self-Assessment (RRSA): What is the RRSA?-Wayne state university library system. Available at:
https://guides.lib.wayne.edu/rrsa?fbclid=IwAR3vk8yE9V8DEkIEXBnbn3WoCrR-fHHlggoL4J_5yqHsVxhZ00SsKu082IU
- 16- Retiz, Joan. Definitions of Information Literacy in On – Line Dictionary of Library & Information, 2013. - Available At https://www.abcclio.com/ODLIS/odlis_i.aspx
- 17- Rockman, Ilene F. Introduction: The Importance of Information Literacy.Availableat:https://www.academia.edu/8842843/Introduction_The_Importance_of_Information_Literacy
- 18- Rrsa (Research Readiness Self-Assessment) for postgraudates.Available at;
https://www.library.ln.edu.hk/RRSA?fbclid=IwAR3c6sLwYMnf3b9xxIyOnRagPjwk73Y6mfkUs6PoVMETBRKJOls5hj_0G_8
- 19- Shapiro, Jeremy &shelly, huges .information literacy as liberal art; enlightenment proposals for a new curriculum. Available at
<https://teaching.uncc.edu/sites/teaching.uncc.edu/files/media/article-books/InformationLiteracy.pdf>
- 20- Steve hiller.mearsuring value; a comparison of performance quality.-2005.
 available at :
https://www.researchgate.net/publication/242480654_Measuring_value_a_comparison_of_performance_quality_measures_and_outcomes_identified_by_Australian_and_North_American_libraries?fbclid=IwAR046B_fnWn_bK5whnJ_bWi1qvrc-GXGaL3qXZda51QZXIb0uL1nPpttCAU

21- Sullivan, Carmel. ISI Information Literacy Relevant In the Real World. -
.Reference Services Review. - Vol 30, No 1, 2002. - pp 9